

目 录

北美先秦兩漢宗教文學研究述評·····	王萌筱	1
近二十年来欧美道教文学研究综述·····	贺晏然	12
近二十年来海外宗教视域下的中国古代叙事文学研究综述·····	程瑜瑶	23
21世纪日本中国道教文学、佛教文学研究述评·····	千賀由佳	33
臺灣敦煌文學與敦煌佛教文學的研究發展·····	鄭阿財	59
中国蒙古族佛教文学研究回顾与前瞻·····	树林、额尔敦白音	68
法國學者中國宗教文學研究述評·····	張 超	78
路漫漫其脩遠兮，吾將上下而求索：二十年來我研究明清間天主教文學的回顧··李爽學		98
从民族到宗教：新中国的回族文学研究——以涉及宗教文学研究视角的成果为中心的考察 马梅萍		115
RELIGION AND LITERATURE: STRUGGLING WITH OUR TERMINOLOGY		
宗教与文学：术语的挑战·····田海（BAREND J. TER HAAR）撰、赖艳彬译		128
中國宗教文學之自問——以中國佛教文學爲例·····	普 慧	164
文類與主調：覺苦證道的佛教文學主體意識·····	李玉珍	166
艺术传播的一个缩影——关于敦煌须大拏故事写经、变相、变文和戏文的考察··陈 洪		177
论蒙古族佛教故事小说的形成与发展·····	树林、额尔敦白音	184
中古文学汉字声韵批评的佛教因缘·····	高文强	197
中国山水画科独立之宗教背景考论·····	王一帆	200
隋唐佛教造像记研究·····	李 熙	226
HOW DID BUDDHISM MATTER IN TANG POETRY?		
佛教如何影响唐代诗歌·····宇文所安（STEPHEN OWEN）撰、左丹丹译		240
试析藏传佛教前弘期佛教经典的翻译与规范·····	索南才让、张安礼	263
THE TANTRIC ORIGINS OF THE HORSE KING: HAYAGRĪVA AND THE CHINESE HORSE CULT		
论“马王”的密宗起源：马头明王与中国的马祭·····	夏维明（MEIR SHAHAR）撰、王全武译	271

THE RELEVANCE OF THE HAGIOGRAPHIC MATERIALS REGARDING THE TANG	
BUDDHIST MONK FALIN FOR BUDDHIST APOLOGETIC THOUGHT 论圣徒传记材料与佛教护法思想之关联——以唐代高僧法琳为例	
愈敬琳 (THOMAS JÜLCH) 撰、左丹丹译	325
从行旅诗到觉悟叙事：杜甫〈秦州一同谷组诗〉的佛教解读	田晓菲 333
風騷與風顛：禪宗擬寒山詩寫作傳統中的傳承與變革	祁偉 342
從佛典語境看蘇軾的佛教居士形象	蕭麗華 354
道潜与江西诗派三僧的诗歌创作	张培锋 369
CRIPPLE LIU AND UNCLE YUANCAI: AESTHETIC ECCENTRICS IN HUIHONG'S	
NIGHT CHATS FROM CHILLY HUT ‘劉跛子’、‘叔淵材’：宋僧惠洪《冷齋	
夜話》中的審美古怪者	白慧學撰 (SARAH BABCOCK) 撰、甘紘菴译 382
《西廂記》、《南柯記》的梵剎情緣	余淑娟 399
禪悟·藝理·詩境——以慈山德清佛教實踐與文學創作為中心	王彥明 409
“晚明四高僧”的佛學思想與終極指歸	曹磊 425
高泉與溫泉：從高泉性激看晚明清初渡日華僧的異文化接觸	廖肇亨 436
明清禪宗之小說証禪舉隅	李小榮 451
世情與因果：十六至十八世紀通俗小說中的商業倫理和社會倫理建設	趙益 462
清代詩僧釋明中詩歌初探	魯小俊、陳陽雪 476
論詩僧的消隱與終結——中國文學現代轉型的一個側影	賈國寶 481
虛雲詩歌創作特征析論	党曉龍 490
啾啾唧唧斷根源：閩南閩中道壇禳災抄本中「知名」故事敘述研究	
	謝聰輝 498
THE SOUL IN PARAPHRASE: RECONSTRUCTING A HERMENEUTICS OF	
DIVINATION IN THE CHUCI 釋義靈魂：《楚辭》占卜內容的詮釋學重建	
	魏寧 (NICHOLAS MORROW WILLIAMS) 撰、孫文歌译 520
東漢仙人碑“征實追虛”的文体特質及與仙傳之關——以《仙人王子喬碑》《肥致碑》	
《仙人唐公房碑》為中心	劉湘蘭 544
作為宗教界定的漢末文學思想的另一種意義	蔣振華 553
神仙故事的類型及敘事結構	鄭在書 569
DAOISTS WRITING BUDDHIST TEXTS: THE AVADANA TALES OF THE	
LINGBAO SCRIPTURES. 著作佛經的道徒：靈寶經中的本生故事	
	柏夷 (STEPHEN R. BOKENKAMP) 580
人神會合的人間圖景——王勃《七夕賦》解讀	陳偉強 592
唐宋文人对《周易參同契》的接受	張振謙 609

福乐的象征郭子仪——朝鲜《汾阳王行乐图》与朝鲜小说《郭汾阳传》研究·崔真娥	
620	
宗教認同與金元全真教的傳記書寫	吳光正 626
丘處機詞作的心靈書寫	張美櫻 654
张宇初《岷泉集》考原	余来明 665
臺灣道教斗堂之〈大贊〉及其意蘊探析	李建德 675
AN INTONING IMMORTAL AT THE WEST LAKE: CHEN WENSHU AND HIS	
DAOIST PURSUITS IN LATE QING JIANGNAN 西泠咏仙：江南陈文述的道教修行	
.....	刘迅 (XUN LIU) 撰、陈星宇译 689
道家集詩：晚清海鹽道士張謙與“小瀛洲仙館”詩社網路	陈星宇 740
涵靜老人李玉階《清虛集》與華山經驗	劉煥玲 750
文以載道，道以文傳——志鴻道長的信仰旨歸與文學創作	曾小明 762
传教士汉文小说的发展及其作为宗教文学的启示意义	宋莉华 770
化無形為具象——論民國時期天主教聖經劇的「超自然介入」	黎子鵬 778
翻译与传教的互动——理雅各的中文书写研究	丁大刚 786
刘智《五更月》与明末清初的回教文学	李焯然 798
附录一：	812
《中国宗教文学史》写作架构与课题组名单	809
附录二：	815
《中國宗教文學史》導論	吳光正 812
附录三：	823
“海外中国宗教文学研究译丛”、“海外中国宗教文艺研究译丛”选题说明	820

法國學者中國宗教文學研究述評

引言

毋庸置疑，法國是西方漢學研究的搖籃。儘管歐洲漢學研究發軔於 16 世紀末起派遣到中國的耶穌會傳教士，但西方真正的中國學研究起於法國漢學家雷慕沙（Jean-Pierre Abel RÉMUSAT, 1788-1832）於 1814 年 12 月 11 日在法蘭西學院創設的“漢語和韃靼—滿語語言與文學”講座。此後，法國國立東方語言文化學院在 1843 年開設中文課程，專門培養翻譯人員；法國高等研究實踐學院也在 1868 年建立後陸續開設與遠東和中國有關的講席，進行高水平的漢學研究。二十世紀之初法國遠東學院誕生，為法國漢學家去亞洲進行田野考察、直接接觸當地文化提供了有利渠道。這些學術機構的陸續設立，為法國培養了一批頂尖的漢學人才，也使巴黎直到二戰前都佔據歐洲漢學的中心位置。

而在其萌芽階段，法國漢學就已表現出對中國宗教文學（本文中的“文學”一詞取其廣義，即“文獻”、“文本”之意）的高度關注。早在 1816 年，作為法國漢學開山鼻祖的雷慕沙先生就已著有滿語本《太上感應篇》的法文譯本^①，並且發表了多篇對《老子》一書的哲學研究^②。同時，出於對漢傳佛教和遊記文學的興趣，他也將法顯的《佛國記》譯成法語，並配以詳盡的註解^③。雷慕沙的得意門生儒蓮（Stanislas JULIEN, 1799-1873）追隨老師步伐，不僅重譯了以上兩部道教經典，還以精湛的梵文知識，譯註了《大慈恩寺三藏大法師傳》和《西域記》兩部中國佛教名著^④。從此，中國宗教文獻和文學研究成為法國漢學的主要子領域之一，經過幾代學者的挖掘和積累，一大批中國宗教（尤其是佛教和道教）的經典和非經典文本被引入西方學界和大眾視野，引起廣泛關注。即使在社會學人類學等研究法在宗教研

^① Jean-Pierre Abel Rémusat, 1816, *Le livre des récompenses et des peines* (太上感應篇), Paris, Antoine-Augustin Renouard.

^② Jean-Pierre Abel Rémusat, 1823, *Mémoire sur la vie et les opinions de Lao-tseu, philosophe chinois du VI^e siècle avant notre ère, qui a professé les opinions communément attribuées à Pythagore, à Platon et à leurs disciples* (論老子的生平和理念——一位公元前六世紀的中國哲學家傳授了一般認為是畢達哥拉斯、柏拉圖及其弟子們的觀點), Paris, Imprimerie royale; 1825-1826, « Sur la vie et les opinions de Lao-Tseu, philosophe Chinois du VI^e siècle avant notre ère » (關於老子的生平和觀點——一位公元前六世紀的中國哲學家), in *Mélanges asiatiques, ou Choix de morceaux critiques et de mémoires relatifs aux religions, aux sciences, aux coutumes, à l'histoire et à la géographie des nations orientales*. Tome 1, p. 88-99.

^③ Jean-Pierre Abel Rémusat 譯註, 1816, *Foé Koué Ki, ou Relations des royaumes bouddhiques : voyage dans la Tartarie, dans l'Afghanistan et dans l'Inde, exécuté, à la fin du IV^e siècle* (佛國記——四世紀末的韃靼利亞、阿富汗和印度之行). 此書在雷慕沙去世後由儒蓮出版。

^④ Stanislas Julien, 1835, *Le livre des récompenses et des peines, en chinois et en français, accompagné de quatre cents légendes, anecdotes et histoires qui font connaître les doctrines, les croyances et les moeurs de la secte des Tao-ssé* (漢法太上感應錄; 附載體現老子派教義、信仰和習俗的四百篇傳說、軼事和歷史故事), Paris, Printed for the Oriental translation fund; London, Sold by R. Bentley; 1842, *Tao te king: Le Livre de la voie et de la vertu, composé dans le VI^e siècle avant l'ère chrétienne* (公元前六世紀編撰的道德經), Paris, Imprimerie royale; 1853, *Voyages des pèlerins bouddhistes. I. Histoire de la vie de Hiouen-Thsang et de ses voyages dans l'Inde, depuis l'an 629 jusqu'en 645* (佛教朝聖者之旅 一 玄奘生平和他公元 629 至 645 年的印度之行), Paris, Imprimerie impériale; 1857-1858, *Voyages des pèlerins bouddhistes. II et III. Mémoires sur les contrées occidentales* (佛教朝聖者之旅 二 三 大唐西域記), Paris, Imprimerie impériale.

究領域日漸佔據主流的今天，依然有不少學者秉持法國漢學界引以為豪的文獻學語文學傳統，耕耘在宗教文本的研究之中。

以下所作的研究評述，從佛教和道教兩部分展開，每部分按時間順序依次介紹重要學者的研究成果。由於法國學者幾乎所有的研究工作都涉及到文本，所以這裡著重介紹的是以文本為主要研究對象和資料的論著和授課內容，包括學術譯注、史學研究、文化學研究、宗教學研究以及狹義的文學研究。有關法國學者中國宗教學研究的中法文介紹已有不少，雖然其中尚未有以宗教文學為專題的，但它們中的一些對本文的寫作起了重要的參考作用^①。此外，我還要感謝我在東亞文明研究中心、高等研究實踐學院、法國遠東學院、法蘭西學院漢學研究所和國立東方語言文化學院的多位老師及同事，他們的耐心解答，為本文提供了最新的學術資訊。

佛教文學研究

佛教經典的譯註一直是法國漢傳佛教文學研究的重中之重。早期西方佛學界對梵巴原典的推崇，以及由雷慕沙引導的漢學的泛亞研究方法，使得二戰前佛教文本的法譯往往集中在印度著述部分，翻譯時同時借助包括漢文本在內的多種亞洲語言的佛教文本。如沙畹（Edouard CHAVANNES, 1865-1918）與法國梵文及印度學大家萊維（Sylvain LÉVI, 1863-1935）聯手翻譯玄奘漢譯本《大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記》時，將漢文術語的梵文還原作為重點^②。又如，沙畹的傑出弟子伯希和（Paul PELLIOT, 1878-1945）在與粟特語言學家高狄奧（Robert GAUTHIOT, 1876-1916）和本維尼斯特（Émile BENVENISTE, 1902-1976）共同翻譯敦煌遺書《善惡因果經》時，將漢文本與粟特文本、藏文本並舉^③。萊維的比利時學生蒲辛（Louis de LA VALLÉE POUSSIN, 1869-1938）將玄奘所譯的《成唯識論》譯成法語，成為西方瑜伽行派研究的基石，此譯本也極力追溯重要術語的梵文原型^④。另一位法語學界佛學大師、蒲辛的弟子拉摩特（Étienne LAMOTTE, 1903-1983）在曾在巴黎訪學，向沙畹弟子戴密微（Paul DEMIÉVILLE, 1894-1979）和語言學家、佛學家普祖魯斯基（Jean PRZYLUKI, 1885-1944）求學，其早期所譯的印度佛典《深解密經》、《大乘成業論》和《攝大乘論》都同時參考了漢藏譯本^⑤。

^① 以下論文和專著尤其能使中文讀者受惠：福井文雅：《歐美的道教研究》，載福井康順，山崎宏，木村英一，酒井忠夫兼修《道教 第三卷》第220-264頁，上海：上海古籍出版社，1992年版；郭麗英《法國對漢傳佛教研究的歷史與現狀》，載《世界漢學》1998年第一期；索安：《西方道教研究編年史（1950-1990）》，北京：中華書局，2002年版；呂鵬志：《法國道教研究文獻目錄（1831—2002）》，載《法國漢學》2002年第7期；戴仁主編：《法國中國學的歷史與現狀》，上海：上海辭書出版社，2010年版。另外，復旦大學歷史學系巫能昌先生最近用英語發表的法國宗教學術回顧文也提供了眾多相關訊息，見Wu Nengchang, “Religion and Society: A Summary of French Studies on Chinese Religion” (宗教與社會：法國的中國宗教研究回顧), *Review of religion and Chinese society* 1 (2014): 104-127.

^② Sylvain Lévi & Édouard Chavannes, 1916, « Les seize Arhat protecteurs de la loi » (十六護法羅漢), *Journal Asiatique* 11^{ème} série, tome 8 : 5-50, 189-304.

^③ Robert Gauthiot, Paul Pelliot & Émile Benveniste, 1920, *Le sūtra des causes et des effets du bien et du mal* (善惡因果經) 2 vols, Paris, P. Geuthner.

^④ Louis de la Vallée Poussin, 1928, *Vijñaptimātratāsiddhi : La siddhi de Hiuantasang* (成唯識論——玄奘的成就), Paris: P. Geuthner.

^⑤ Étienne Lamotte, 1935, *Samdhinirmocanasūtra. L'explication des mystères* (解深密經), Louvain, Paris, Bibliothèque de l'Université ; 1936, *Le Traité de l'Acte (Karmasiddhiprakarana) de Vasubandhu* (世親的《大乘成業論》), *Mélanges chinois et bouddhiques* 叢書第四輯, p. 151-288 ; 1938-39, *La Somme du Grand Véhicule (Mahāyānasaingraha) d'Asanga* (無著的《攝大乘論》), “Bibliothèque du Muséon” 叢書第七輯, Louvain.

而對漢傳佛教本身的興趣，是在沙畹的弟子輩中逐漸出現提升的，中國本土的佛教書寫由此便開始受到重視。如馬伯樂（Henri MASPERO, 1883-1945）率先就漢明帝感夢遣使求經一事，考證了《弘明集》、《廣弘明集》、《高僧傳》、《洛陽迦藍記》和《出三藏記集》等一系列中國撰述佛教史籍，從而得出此事純屬二世紀下半葉虛構的重要結論^①。伯希和也對佛教初傳中國問題深感興趣，將目光鎖定在二世紀末的《牟子理惑論》一書，對其進行了博學的譯註，注腳長達 107 頁^②。

沙畹弟子中對漢傳佛教最為眷顧的要數法籍瑞士裔的戴密微教授了。在其同門葛蘭言（Marcel GRANET, 1884-1940）、馬伯樂與伯希和在四十年代相繼去世後，戴密微作為二戰後法國漢學的中堅力量，表現出對古代中國文化全方位的研究才能。他在考古、建築、語言學、人類學、文學和宗教領域皆有建樹，對佛學和古代俗文學更是投入了超凡的熱情。他早年追隨萊維的梵語傳統，譯註印度阿毗達磨和唯實經典，從二十世紀二十年代開始轉向中日漢傳佛教，一直到去世前都不斷向西方學界展示它們的巨大價值。

一方面，他牽頭主持了佛教百科全書式辭典《法寶義林》的編纂工作。這部用法語解說中日漢文佛教經典中術語的巨著，旨在向印度佛學家推廣漢傳佛教，1926 年由萊維和戴密微在剛建成的東京日法會館發起。至今已按法語字母順序出版了八冊，其中前三冊幾乎由戴密微一人執筆，不少詞條無論在長度和內容上，都是堪比期刊論文的淵博之作，並特別強調了漢傳佛典與印度佛教的關聯性^③。在長達近一個世紀的編撰過程中，《法寶義林》匯集和培養了一批傑出的新一代中國宗教文獻研究者，比如著名道教學者索安（Anna SEIDEL, 1938-1991）、佛教經濟社會史大家謝和耐（Jacques GERNET）、拉摩特的弟子比利時佛教學者戴路德（Hubert DURT），以及中古佛教史學者義大利人富安敦（Antonino FORTE, 1940-2006）。

另一方面，戴密微很早便開始關注敦煌漢文遺書中豐富的佛教資源。他深受胡適禪學的影響，四十年代便率先在法國展開初期禪宗經典、敦煌本《壇經》和《神會語錄》的研究^④。

^① Henri Maspero, 1910, « Le songe et l'ambassade de l'empereur Ming. Etude critique des sources » (明帝的夢和外交官——對文獻的批判研究), *Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient* 10: 95-130.

^② Paul Pelliot, 1919, « Meou-tseu ou les doutes levés » (牟子理惑論), *T'oung Pao*, Second Series, Vol. 19, No. 5: 255-433.

^③ 1929-2003, *Hobogirin. Dictionnaire encyclopédique du Bouddhisme d'après les sources chinoises et japonaises* (法寶義林——以漢和資料為基礎的佛教百科全書辭典), 8 冊, 附加 1 冊大正藏經目彙編, 1 冊詞條索引, Paris, Adrien Maisonneuve.

^④ 見《高等研究實踐學院年報》中的課程概要：Paul Demiéville, 1946a « Rapports sur les conférences données pendant l'année scolaire 1944-1945: I. La Bodhisattva-bhūmi d'Asanga. II. Le Sūtra de l'Estrade (T'an-king) de Houei-neng (manuscrit de Touen-houang). » (1944-1945 學年學術報告提要: I. 無著《瑜伽論菩薩地》II. 惠能《壇經》(敦煌寫本)), *Annuaire de l'École pratique des Hautes Études, Section sciences historiques et philologiques*, 1946, n° 1944-1945, 1945-1046, 1946-1947, p. 138; 1946b, « Rapports sur les conférences données pendant l'année scolaire 1945-1946: I. Le chapitre sur le Dhyāna de la Bodhisattva-bhūmi d'Asanga. (Puis:) Bref exposé critique de l'histoire de l'école chinoise tardivement dite du Dhyāna. II. Le Sūtra de l'Estrade (T'an-king) de Houei-neng (suite). » (1945-1946 學年學術報告提要: I. 無著《瑜伽論菩薩地》中有關禪定的章節 並中國禪宗史評述 II. 惠能《壇經》(續)), *Annuaire de l'École pratique des Hautes Études, Section sciences historiques et philologiques*, 1946, n° 1944-1945, 1945-1046, 1946-1947, p. 139; 1948, « Rapports sur les conférences données pendant l'année scolaire 1946-1947: I. Le Vimalakirti-nirdeça. II. Le Sūtra de l'Estrade (T'an-king) de Houei-neng (suite). » (1946-1947 學年學術報告提要: I. 《維摩詰經》II. 惠能《壇經》(續)), *Annuaire de l'École pratique des Hautes Études, Section sciences historiques et philologiques*, 1948, n° 1947-1948, p. 71□72; 1949, « Rapports sur les conférences données pendant l'année scolaire 1947-1948: I. Le Traité des sectes attribué à Vasumitra (Samayabhedoparacanacakra). II. Le Sūtra de l'Estrade (T'an-king) de Houei-neng (fin); Les Entretiens de Chen-houei. » (1947-1948 學年學術報告提要: I. 相傳世友所造《異部宗輪論》II. 惠能《壇經》(終); 《神會語錄》), *Annuaire de l'École pratique des Hautes Études, Section sciences historiques*

五十年代又利用敦煌寫本中有關吐蕃禪宗的文書，撰寫了反映中古印度、吐蕃和漢地佛教關係的經典之作《吐蕃僧諍記》^①。同時，戴密微也在這一時期開始關注敦煌文書中的俗文學文本，考察了敦煌詩歌《好住孃》和小說《黃仕強傳》，並對敦煌地區詩人王梵志的白話宗教詩歌進行了系統的翻譯^②。戴先生的高徒謝和耐早年也依照老師的這一研究方向，依敦煌寫本翻譯了《荷澤神會禪師語錄》，並著有《中國五至十世紀的寺院經濟》一書，堪稱此一領域的里程碑^③。另一位弟子華裔學者吳其昱（1915-2011）也關注了有關王梵志和神會傳記的敦煌手稿，他還是傳奇詩僧寒山和貫休的譯介者^④。

et philologiques, n° 1948-1949, p. 61□62.

^① Paul Demiéville, 1952, *Le concile de Lhasa* (吐蕃僧諍記), *Bibliothèque de l'Institut des hautes études chinoises* VII, Paris, Presse Universitaire de France.

^② 見《法蘭西學院年報》中的課程概要：Paul Demiéville, 1954, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1953-1954. I. Apocryphes bouddhiques en Chine; II. Textes de littérature vulgaire de Touen-houang. » (中國語言和文學 1953-1954 年度課程提要 I. 中國佛教偽經 II. 敦煌俗文學文獻), *Annuaire du Collège de France*, 54e année, p. 246□250. CEB, p. 148-152; 1955, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1954-1955. I. Apocryphes bouddhiques en Chine; II. Textes de littérature vulgaire de Touen-houang. » (中國語言和文學 1954-1955 年度課程提要 I. 中國佛教偽經 II. 敦煌俗文學文獻), *Annuaire du Collège de France*, 55e année, p. 237□241; 1956, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1955-1956. I. L'école du Tch'an; II. Textes de littérature vulgaire de Touen-houang. » (中國語言和文學 1955-1956 年度課程提要 I. 禪宗 II. 敦煌俗文學文獻), *Annuaire du Collège de France*, 56e année, p. 284□290; 1957, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1956-1957. I. L'école du Tch'an; II. Textes de littérature vulgaire de Touen-houang (Wang Fan-tche, I). » (中國語言和文學 1956-1957 年度課程提要 I. 禪宗 II. 敦煌俗文學文獻：王梵志之一), *Annuaire du Collège de France*, 57e année, p. 349□357; 1958, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1957-1958. I. Entretiens de Lin-tsi; II. Textes de littérature vulgaire de Touen-houang (Wang Fan-tche, II). » (中國語言和文學 1957-1958 年度課程提要 I. 臨濟錄 II. 敦煌俗文學文獻：王梵志之二), *Annuaire du Collège de France*, 58e année, p. 381□391; 1959, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1958-1959. I. Entretiens de Lin-tsi; II. Textes de littérature vulgaire de Touen-houang (Wang Fan-tche, III). » (中國語言和文學 1958-1959 年度課程提要 I. 臨濟錄 II. 敦煌俗文學文獻：王梵志之三), *Annuaire du Collège de France*, 59e année, p. 435□439; 1960, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1959-1960. I. Le Tch'an au IX^e siècle; II. Textes de littérature vulgaire de Touen-houang. » (中國語言和文學 1959-1960 年度課程提要 I. 九世紀的禪 II. 敦煌俗文學文獻), *Annuaire du Collège de France*, 60e année, p. 317□320; 1961, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1960-1961. I. Tch'an et poésie; II. Textes de littérature vulgaire de Touen-houang. » (中國語言和文學 1960-1961 年度課程提要 I. 禪與詩 II. 敦煌俗文學文獻), *Annuaire du Collège de France*, 61e année, p. 289□302; 1962, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1961-1962. I. Tch'an et poésie. II. Textes de littérature vulgaire de Touen-houang. » (中國語言和文學 1961-1962 年度課程提要 I. 禪與詩 II. 敦煌俗文學文獻), *Annuaire du Collège de France*, 62e année, p. 329□336. 另見其論文：Paul Demiéville, 1973, « 'Adieu Maman' » (“好住孃”), *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 36, 2: 271-286; 1976, « Une descente aux enfers sous les T'ang: la biographie de Houang Che-k'iang » (在唐代下地獄——《黃仕強傳》), in *Études d'histoire et de littérature chinoises: offertes au Professeur Jaroslav Průšek*, Bibliothèque de l'Institut des hautes études chinoises, Paris, Presse universitaire de France, p. 71-85. 以及其去世後出版著作：Paul Demiéville, 1982, *L'oeuvre de Wang le zélateur, suivies des Instructions de l'aïeul. Poèmes populaires des T'ang VIII-Xe siècles* (王梵志的作品，並《太公家教》——八至十世紀的唐代通俗詩歌), Paris: Institut des hautes études chinoises.

^③ Jacques Gernet, 1949, *Entretiens du maître de dhyāna Chen-houei du Ho-tsō (668-760)* (荷澤神會禪師語錄), Hanoi, École Française d'Extrême-Orient (PEFEO, 31); 1951, « Biographie du Maître Chen-houei du Ho-tsō (668-760). Contribution à l'histoire de l'École du Dhyāna » (荷澤神會(668-760)禪師傳記——禪宗歷史新探), *Journal asiatique* 239, 1: 29-68; 1954, « Compléments aux Entretiens de Chen-houei » (神會語錄遺補), *Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient* 44, 2: 453-466; 1956, *Les Aspects économiques du bouddhisme dans la société chinoise du Ve au Xe siècle* (中國 5-10 世紀的寺院經濟), Saigon, École Française d'Extrême-Orient (PEFEO, 39).

^④ WU Chi-yu 吳其昱, 1957: « A study of Han-shan » (寒山研究), *T'oung Pao* XLV: 392-450; 1958, « Un manuscrit de Touen-houang concernant Wang Fan-tche » (有關王梵志的一件敦煌手稿), *T'oung Pao* XXVI: 397-401; 1959, « Trois poèmes inédits de Kouan-hieou » (貫休三詩), *Journal asiatique* 247: 349-379; 1960, « Le séjour de Kouan-hieou au Houa chan et le titre du recueil de ses poèmes: "Si-yo Tsi" » (貫休在華山的日子，以及其文集的名稱《西岳集》), Paris, Mélanges publiés par l'Institut des hautes études chinoises, tome 2, pp. 159-178; 1969, 《禪月集補遺》，載《福井博士頌壽紀念東洋文化論集》第 1173-1183 頁，東京：早稻田大學；1988, 《荷澤神會傳研究》，載《中央研究院歷史語言研究所集刊》第 59 期第 4 號第 899-912 頁。此外，在道教研究

戴密微以下的一代漢學家中，大眾宗教文學家敦煌學家蘇遠鳴（Michel SOYMIÉ, 1924-2002）及其主持的敦煌寫本研究組，對中國佛教文獻研究影響深遠。蘇先生早年受教於藏學家密教學家石泰安（Rolf A. STEIN, 1911-1999）和戴密微，六十年代作為法國遠東學院研究員派駐日本期間，與日本道教大家、大正大學教授吉岡義豐（1916-1979）共同創建了《道教研究》期刊。回法後在法國高等研究實踐學院任教直到九十年代初退休，對同時受到多種宗教影響的中國大眾信仰深感興趣，探索了諸多兼涉佛道的課題，如偽經《血盆經》、《十王經》、寶卷文學，以及有關地藏和目連救母題材的文學等等。1973年，由於戴密微對敦煌文書的高度重視，法國國立科研中心創立了以蘇遠鳴為首的“敦煌文獻與資料研究組”，致力於法國國立圖書館所藏伯希和敦煌漢文寫本的編目工作。這一由十多位學者組成的團隊在出版世界敦煌學範圍內最高水平目錄的同時，還孕育了多名中國佛教文獻研究干將，特別是郭麗英、戴仁（Jean-Pierre DRÈGE）、梅弘理（Paul MAGNIN）和王微（Françoise WANG-TOUTAIN）。

今年剛從法國遠東學院退休的郭麗英教授，師從石泰安和蘇遠鳴兩位大家，研究主要圍繞中古佛教禮懺儀、疑偽經和密教儀式展開。其早期代表作《五至十世紀中國佛教中的禮懺》一書，介紹了中古漢傳大小乘佛教傳統中的各種懺悔理論和代表文本，並考察了涉及念佛名和藥師佛兩類懺悔儀式的大量經典^①。作為國際佛教疑偽經領域的頂尖學者，郭先生於九十年代初便開始在高等研究實踐學院講授包括敦煌本《占察經》、《淨度三昧經》和日本七寺寫本《佛名經》在內的多種中古偽經，指出它們在中國佛教研究中的巨大意義^②。她也是法國為數不多的漢傳密教學者之一和國際敦煌密教學的代表。她探討過敦煌密教曼荼羅與懺儀的關係，率先關注敦煌孤本《金剛峻經》中的密教儀式和師承法系^③，系統梳理了眾多陀羅

方面，吳先生編輯出版了珍貴的敦煌本《本際經》，補足了道藏本的殘缺。他還考察過唐代文人李翔的涉道詩多種。WU Chi-yu 吳其昱, 1960, *Pen-tsi king (Livre du terme originel) : Ouvrage taoïste inédit du VII^e siècle, manuscrits retrouvés à Touen-houang reproduits en fac-similé* (本際經——敦煌手稿複製品中新發現的七世紀道教著作), Paris, CNRS; 1965, 《李翔及其涉道詩》，載《道教研究》第1期第271-294頁。

^① Kuo Liying, 1994, *Confession et contrition dans le bouddhisme chinois du Ve au Xe siècle* (五至十世紀中國佛教中的禮懺), Paris, École Française d'Extrême-Orient (PEFEO, 170).

^② Kuo Liying, 1992, « Bouddhisme chinois : sūtra apocryphes » (中國佛教：偽經), *Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, section des sciences religieuses : Résumé des conférences et travaux*, t. C (1991-92), p. 107-110; 1994, « Divination, jeux de hasard et purification dans le bouddhisme chinois : autour d'un sūtra apocryphe chinois, le *Zhanchajing* » (中國佛教中的占卜、博奕遊戲和淨化：漢傳偽經《占察經》論考), in FUKUI Fumimasa and Gérard FUSSMAN, éd., *Bouddhisme et cultures locales. Quelques cas de réciproques adaptations*, Paris, EFEO (Études thématiques 2), p. 145-167; 1995a, 《中国並ひに日本における仏名の読誦》(中國和日本的佛名念誦), 載牧田諦亮、落合俊典編：《七寺古逸經典研究叢書 其之三 中國撰述經典》第1262-1191頁，第1-72頁(法語和日語版)，東京：大東出版社；1995b, « La récitation des noms de *buddha* en Chine et au Japon » (中國和日本的佛名念誦), *T'oung Pao* LXXXI : 230-268 ; 1995c, 《講唱文學與章回小說之先趨——“佛名經”》，載《佛教與中國文化國際學術會議論文集》第529-545頁，臺北：中華文化復興運動總會宗教研究委員會；2000, « Sur les apocryphes bouddhiques chinois » (論中國佛教疑偽經), *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient* 87 : 677-705 ; 2002, « Philologie du bouddhisme chinois : I. Diffusion des sūtra apocryphes. II. Apocryphes manuscrits de Dunhuang et de Nantasudera » (中國佛教語文學：I. 偽經的傳播 II. 敦煌和日本七寺的偽經寫本), *Livret-Annuaire* 16, 134^e année (2000-2001), Paris : École Pratique des Hautes Études, section des sciences historiques et philologiques, p. 359-361 ; 2003, « Philologie du bouddhisme chinois : étude critique du sūtra apocryphe : Sūtra du samādhi pour obtenir le pur salut (Ve siècle) » (中國佛教語文學：五世紀偽經《淨度三昧經》研討), *Livret-Annuaire* 17, 134^e année (2001-2002), p. 421-423, Paris : École Pratique des Hautes Études, section des sciences historiques et philologiques; 2016,《西方疑偽經研究與“如是我聞”》，載方廣錫編：《佛教文獻研究》第一輯“佛教疑偽經研究專刊”第1-17頁，桂林：廣西師範大學出版社。

^③ Kuo Liying, 2004,《敦煌漢傳密教經典研究——以金剛峻經為例》，載《敦煌吐魯番研究》第七卷第327-337頁，北京：中華書局；2011, « Philologie du bouddhisme chinois : I. Tantrisme et Chan à Dunhuang selon les données manuscrites et dessins ; II. Lecture du *Jin'gangjun jing* (Sūtra de l'escarpement de diamant), manuscrits de

尼真言及《佛頂尊勝陀羅尼經》的傳播過程，並對遍佈中國各地的陀羅尼經幢進行廣泛的實地考察^①。

法國高等研究實踐學院榮休教授戴仁是中國古代書籍史專家，著有眾多此一領域的專著和論文，其中也包括多篇涉及敦煌佛教寫本的研究，如《大隨求陀羅尼》《心經》等^②。最

Dunhuang) (中國佛教語文學: I. 敦煌的密教和禪宗—以寫本和畫稿為題 II. 敦煌寫本《金剛峻經》閱讀), *Annuaire: Résumés des conférences et travaux* 142^e année (2009-2010), p. 268-271, 108*-109*, Paris: École Pratique des Hautes Études, Section des sciences historiques et philologiques; 2012, « Philologie du bouddhisme chinois: I. La création d'un nouveau tantra; II. Lecture du *Sūtra de l'escarpement de diamant* (*Jin'gang jun jing*), manuscrits de Dunhuang » (中國佛教語文學: I. 一部新密教經典的撰寫 II. 敦煌寫本《金剛峻經》閱讀), *Annuaire: Résumés des conférences et travaux* 143^e année (2010-2011), p. 306-309, 100-101, Paris: École Pratique des Hautes Études, Section des sciences historiques et philologiques; 2013, « Philologie du bouddhisme chinois: I. La naissance d'un nouveau tantra à Dunhuang; II. Lecture de manuscrits des IX^e et X^e siècles sur l'établissement des aires rituelles (maṇḍala) » (中國佛教語文學: I. 一部新密教經典在敦煌的撰寫 II. 九至十世紀曼荼羅壇法寫本閱讀), *Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, section des sciences historiques et philologiques: Résumés des conférences et travaux* 144^e année (2011-2012): 250-253, 97*-98*, Paris: École Pratique des Hautes Études, Section des sciences historiques et philologiques; 2014a, « Dhāraṇī Pillars in China: function and symbol » (中國陀羅尼經幢: 功能與象徵), in Dorothy Wong and Gustav Heldt, eds., *China and Beyond in the Early Medieval Period: Cultural Crossings and Inter-Regional Connections*, New Delhi: Manohar Publishers / New York: Cambria Press Inc., p. 351-385; 2014b, « Philologie du bouddhisme chinois: I. La chronique des maîtres de la lignée du Buddha Vairocana, composée à Dunhuang (fin IX^e – début X^e siècles); II. Lecture de manuscrits et de textes canoniques imprimés se rapportant à ce sujet » (中國佛教語文學: I. 九世紀末至十世紀初敦煌成書的毗盧遮那佛系祖師記 II. 相關寫本和刻本佛經閱讀), *Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, section des sciences historiques et philologiques: Résumés des conférences et travaux* 145^e année (2012-2013), p. 340-342, 103*-105*, Paris: École Pratique des Hautes Études, Section des sciences historiques et philologiques.

^① Kuo Liying, 2005, « Philologie du bouddhisme chinois: Aspects politico-religieux et traductions de l'Uṣṇīṣavijayadhāraṇī-sūtra » (中國佛教語文學: 《佛頂尊勝陀羅尼經》翻譯和其政治宗教背景探討), *Livret-Annuaire* 19, 136^e année (2003-2004), p. 467-473, Paris: École Pratique des Hautes Études, section des sciences historiques et philologiques; 2006a, « Inscriptions on "Stone Banners" (shichuang): Text and Context » (石幢銘文: 文本和背景), in TAKATA Tokio, ed., *Chinese Epigraphical Documents: Projects and Perspectives* (研討會論文集), 京都: 京都大學人文科學研究所, p. 37-51 (<http://coe21.zinbun.kyoto-u.ac.jp/sekkoku2006.pdf>); 2006b, « Philologie du bouddhisme chinois: Rites et utilisation des formules de protection (dharani et mantra) aux VI^e - XII^e siècles » (中國佛教語文學: 六至十二世紀陀羅尼和真言護身咒語使用儀式), *Livret-Annuaire* 20, 137^e année (2004-2005), p. 478-484, Paris: École Pratique des Hautes Études, Section des sciences historiques et philologiques; 2007a, « Philologie du bouddhisme chinois: Rites et utilisation des formules de protection (dharani et mantra) aux VI^e - XII^e siècles (suite) » (中國佛教語文學: 六至十二世紀陀羅尼和真言護身咒語使用儀式(續)), *Livret-Annuaire* 21, 138^e année (2005-2006): 461-467, Paris: École Pratique des Hautes Études, Section des sciences historiques et philologiques; 2007b, 《佛頂尊勝陀羅尼の伝播と儀式》, 《天台學報 特別号 國際天台學會論集》第1-39頁; 2012a, « Dunhuang sūtras' Copies and Associated Elements: Case Studies of the *Foding zunsheng tuoluoni jing* » (從《佛頂尊勝陀羅尼經》談敦煌寫經壁畫及相關石刻史料), in Irina POPOVA & LIU Yi 劉屹, eds., *Dunhuang Studies: Prospects and Problems for the Coming Second Century of Research* (敦煌學: 第二個百年的研究視角與問題), Saint Petersburg: Russian Academy of Sciences, Institute of Oriental Manuscripts, p. 115-126; 2012b, 《從石幢談敦煌的陀羅尼儀式作法》, 載《慶賀饒宗頤先生95華誕: 敦煌學國際學術研討會論文集》第375-399頁, 北京: 中華書局; 2015a, « Philologie du bouddhisme chinois: I. Apparitions en rêve et purification dans les rituels bouddhistes d'après un dharani-sutra du Ve siècle. — II. Version primitive du Grand-dharani-sutra conservée dans les manuscrits de Dunhuang » (中國佛教語文學: I. 佛教儀式中的夢中顯聖和淨化—以一部五世紀的陀羅尼經為題 II. 敦煌《大方等陀羅尼經》的原始寫本), *Annuaire de l'École pratique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques: Résumés des conférences et travaux* 146^e année (2013-2014), p. 339-343, 100*-101*, Paris: École Pratique des Hautes Études, Section des sciences historiques et philologiques; 2015b, 《六世紀上半葉敦煌寫本《大方等陀羅尼經》新探》, 載《敦煌吐魯番研究》第十五卷第257-278頁, 上海: 上海古籍出版社; 2016, « Philologie du bouddhisme chinois: I. Vision, méditation et purification dans le bouddhisme des V^e-VI^e siècles en Chine. II. Étude de manuscrits de Dunhuang et de découvertes archéologiques » (中國佛教語文學: I. 五至六世紀中國佛教中的顯聖、禪定和淨化 II. 敦煌寫本和考古出土文物考釋), *Annuaire de l'École pratique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques: Résumés des conférences et travaux* 147^e année (2014-2015), p. 335-338, 97*-99*, Paris: École Pratique des Hautes Études, Section des sciences historiques et philologiques.

^② Jean-Pierre Drège, 1999-2000, « Les premières impressions des dhāraṇī de Māhapratīṣāra » (最早的《大隨求陀羅尼》刻本), *Cahier d'Extrême Asie* 11 (Nouvelles études de Dunhuang): 25-44; 2007 « Les copies de textes

近，繼近二百年前雷慕沙的法譯《佛國記》之後，戴仁推出此著新譯本，在巴黎美文出版社的“漢文法譯書庫”系列出版^①。這一漢法雙語叢書項目始於 2010 年，由執掌法蘭西學院中國思想史講席的程艾蘭（Anne CHENG）教授和高等研究實踐學院宗教系馬克（Marc KALINOWSKI）教授共同主持，每年出版四個譯本，譯者均為專業漢學學者。他們一方面將東亞漢文古典文學名著翻譯成賞心悅目的法語美文，另一方面配之以學術價值極高的引言和註釋，同時造福學界和普通讀者^②。目前已出版的佛教文學譯本，除了《佛國記》外，還有楊銜之的《洛陽迦藍記》，由曾在日本早稻田大學執教的佛教學者讓-馬利·魯爾穆（Jean-Marie LOURME）執筆^③。

蘇遠鳴的另一位弟子、前國立科研中心教授梅弘理早期專攻天台宗。博士論文《慧思的生平和著作——中國佛教天台宗的起源》介紹並探討了天台二祖慧思的傳記、著作及其與當時其他佛教流派的關係，書末附有《南嶽思大禪師立誓願文》的全文譯註^④。同時，他也比較了法藏 P. 3183 號敦煌本與日本續藏經本《天台智者大師發願文》的異同，指出敦煌本完全脫離了天台教義，只保留了智顛願文中的阿彌陀信仰部分^⑤。此外，梅弘理也以敦煌寫本的撰寫時期為指標，全面考察了敦煌地區的宗教活動^⑥。

王微教授目前也任職於國立科研中心，她延續了老師蘇遠鳴對地藏菩薩的興趣，博士論文《地藏菩薩在中國——六至十三世紀》將傳世文獻和敦煌寫本、圖像相結合，對地藏的性格特徵、反映地藏信仰的經典文本、崇拜儀式和圖像造型進行了全面的梳理^⑦。她對敦煌佛教寫本的考察還涉及多個其他主題，如敦煌地區佛教節日二月初八、敦煌僧團飲食禁忌、密教神祇密跡金剛信仰等等^⑧。九十年代末起，她開始轉向藏傳佛教和漢藏佛教的互動研究，近年來她所主持的乾隆墓漢藏文獻和美術研究項目受到學界矚目。

二十世紀七、八十年代，禪學研究在法國漢學界掀起一股高潮。繼戴密微等學者於五、六十年代對初期禪史和禪詩的開創性探索之後，1972 年，戴先生又依據日本禪史巨擘柳田

bouddhiques en Chine médiévale » (中國中古的佛教寫本), in M. Simon-Oikawa, éd., *L'écriture réinventée : formes visuelles de l'écrit en Occident et en Extrême-Orient*, Paris: Les Indes savantes, p. 53-62; 2015 « Les divisions du *Sûtra du Lotus* » (法華經的分卷), « Le stûpa du *Sûtra du coeur de la perfection de gnose* » (般若波羅蜜多心經), in Jean-Pierre Drège & Costantino Moretti, éd., *La fabrique du lisible : la mise en texte des manuscrits de la Chine ancienne et médiévale*, Paris : Collège de France, Institut des Hautes Études Chinoises, p. 215-220, 287-290.

^① Jean-Pierre Drège, 2013, *Faxian, Mémoire sur les pays bouddhiques* (法顯, 佛國記), Paris: Les Belles Lettres.

^② 見叢書網址: <http://www.lesbelleslettres.com/collections/bibliothequechinoise/>

^③ Jean-Marie Lourme 譯註, 2014, *Mémoire sur les monastères bouddhiques de Luoyang* (洛陽迦藍記), Paris : Les Belles Lettres.

^④ Paul Magnin, 1979, *La vie et l'œuvre de Huisi. Les origines de la secte bouddhique chinoise du Tiantai* (慧思的生平和著作——中國佛教天台宗的起源), Paris: Adrien Maisonneuve.

^⑤ Paul Magnin, 1979, « Une copie amidique du T'ien-t'ai Tche-tchō tache fa-yuan wen (une étude sur le manuscrit P. 3183) » (一件《天台智者大師發願文》的阿彌陀信仰抄本 (P. 3183 號敦煌寫本研究)), in Michel Soymié, éd., *Contributions aux études sur Touen-houang*, Genève, Paris: Librairie Droz, p. 99-114.

^⑥ Paul Magnin, 1987, « Pratique religieuse et manuscrits datés » (宗教實踐與抄寫時期確定的寫本), *Cahier d'Extrême Asie* 3 (Special Issue on Dunhuang Studies en l'honneur de Fujieda Akira), 1, p. 131-141.

^⑦ 1998 *Le bodhisattva Ksitigarbha en Chine. VIe siècle au XIIIe siècle* (地藏菩薩在中國——六至十三世紀), Paris: Publication de l'École française d'Extrême-Orient.

^⑧ Françoise Wang-Toutain, 1996, « Le sacre du printemps : les cérémonies bouddhiques du 8e jour du 2e mois » (春日的加冕典禮——佛教節日二月初八), in Jean-Pierre Drège, éd., *De Dunhuang au Japon, Etudes chinoises et bouddhiques offertes à Michel Soymié*, Genève, Paris: Droz, p. 73-92; 1999, « Pas de boissons alcoolisées, pas de viande : une particularité du bouddhisme chinois vue à travers les manuscrits de Dunhuang » (禁酒忌肉——敦煌寫本所見中國佛教之特性), *Cahier d'Extrême Asie* 11: 91-128; 2007, « Le *Sutra qui sauve des maladies*. Un aspect peu connu de Vajrapani, Protecteur de la Loi » (《救疾經》——護法金剛密跡鮮為人知的一面), in Jean-Pierre Drège, éd., *Études de Dunhuang et Turfan*, Genève, Paris: Droz, p. 99-128.

聖山（1922-2006）的《臨濟錄》注本，將這一中日禪宗的核心文本全文法譯，並配有十分精彩的註釋和引言^①。另一方面，他也響應當時國際禪學動向，向法國學界介紹了二十世紀初在韓國發現的五代時期禪宗史籍逸書《祖堂集》^②。八十年代，法國道教學大家康德謨（Maxime KALTENMARK, 1910-2002）的弟子之一戴思博（Catherine DESPEUX）也涉獵禪學領域，翻譯了多篇唐代禪宗經典文學，如《馬祖語錄》、《牛頭法融傳記》、《絕觀論》和《信心銘》，並出版了一部將漢地佛教禪宗牧牛、道教馴馬和藏傳佛教馴象三種宗教譬喻文學貫通的專著^③。在此之後，對禪宗文獻的批判閱讀，在旅美法裔學者佛爾（Bernard FAURE）那裡達到了頂峰。佛爾現為美國哥倫比亞大學宗教學系教授，八十年代在法國跟隨謝和耐做博士，運用敦煌寫本對初期禪經典《達摩論》、《楞伽師資記》和禪宗宗派譜系進行了開拓性研究^④。九十年代赴美後，出版了一系列採用西方後現代理論創造性闡釋禪宗教義和歷史的名著，如《即時的修辭——禪宗的文化批判》和《禪的洞見與忽略——禪宗傳統的認識論批判》，博引旁證大量中日禪宗文學，改寫了西方禪學的研究範式^⑤。

今天活躍在中國佛教學領域的中青年法國學者中，任教於國立東方語言文化學院中文系的戴文琛教授（Vincent DURAND-DASTÈS）是中國古代通俗文學的愛好者。其博士論文圍繞十七世紀的教化小說《東度記》展開，在追溯小說作者和文學源流的同時，還通過對主人公禪宗初祖菩提達摩儒化形象的細讀，揭示出文字背後的儒家倫理觀和三教合一思想^⑥。此後，戴文琛進一步擴大研究範圍，將一批近代通俗小說，如《西遊記》、《金瓶梅》、《僧尼孽海》、《禪真逸史》等作品中的僧人形象進行歸類和分析，並觀察了濟顛和尚在中國、

^① Paul Demiéville, 1970, « Les Entretiens de Lin-tsi » (臨濟錄), *Hermès* 7: 61-80; 1972, *Entretiens de Lin-tsi* (臨濟錄), Paris: Fayard.

^② Paul Demiéville, 1970, « Le Recueil de la Salle des patriarches (Tsou-t'ang tsi) » (祖堂集), *T'oung Pao* LVI: 241-261.

^③ Catherine Despeux, 1980, *Les entretiens de Mazu, maître Chan du VIIIe siècle* (八世紀禪師馬祖的語錄), Paris: Les Deux Océans; 1981, *Le chemin de l'éveil, illustré par le dressage du buffle dans le bouddhisme Chan, le dressage du cheval dans le taoïsme, et le dressage de l'éléphant dans le bouddhisme tibétain* (佛教禪宗牧牛、道教馴馬和藏傳佛教馴象中所見的開悟之路), Paris: Asiathèque; 1985, « L'école tch'an de Nieou-t'euou » (牛頭宗), « Nieou-t'euou Fa-jong » (牛頭法融), « Extinction de la contemplation » (絕觀論), « L'inscription de l'esprit » (信心銘), in Michel Belloni, éd., *Tch'an (Zen). Racines et floraisons*, Paris: Les Deux Océans, p.103-125, 125-136, 136-155, 156-164.

^④ Bernard Faure, 1986, *Le Traité de Bodhidharma: La première anthologie du Chan* (達摩論——禪宗的第一部文集), Aix-en-Provence: Le Mail; 1988, *La volonté d'orthodoxie dans le bouddhisme chinois* (正統性的意欲——北宗禪之批判系譜), Paris: Presses du CNRS; 1989, *Le bouddhisme Chan en mal d'histoire: Genèse d'une tradition religieuse dans la Chine des T'ang* (渴望擁有歷史的禪宗——一種宗教傳統在唐代中國的產生), Paris: École française d'Extrême-Orient.

^⑤ Bernard Faure & Dale S. Wright, 1993, « La compréhension historique: Les récits de transmission du bouddhisme Ch'an et l'historiographie moderne » (歷史理解——禪宗傳法故事與現代歷史書寫), *Cahier d'Extrême Asie* 7, 1: 105-114. Bernard Faure, 1994, *The Rhetoric of Immediacy: A Cultural Critique of Chan/Zen Buddhism* (當下的修辭——禪宗的文化批判), Princeton: Princeton University Press; 1996, *Chan Insights and Oversights: an Epistemological Critique of the Chan Tradition* (禪的洞見與忽略——對禪宗傳統的認識論批判), Princeton: Princeton University Press.

^⑥ Vincent Durand-Dastès, 2004, « L'interminable leçon d'un bonze de papier: Bodhidharma comme héraut confucéen dans un roman didactique du XVIIe siècle » (一個紙造和尚的無完說教——達摩和尚作為儒教倫理宣傳者的17世紀教化小說《東度記》), in Catherine Despeux et Christine Nguyen-Tri, éd., *Education et instruction en Chine 3: aux marges de l'orthodoxie*, Paris, Louvain: Peeters, p. 125-143; 2008, *La Conversion de l'Orient: un périple didactique de Bodhidharma dans un roman chinois en langue vulgaire du XVIIe siècle* (東渡記——十七世紀中國通俗小說中菩提達摩的教化之旅), Bruxelles: Institut Belge des Hautes Etudes Chinoises, (Mélanges chinois et bouddhiques, 29).

蒙古和日本三國文學中的演變過程^①。最近，戴先生在其主編的《中國和東亞的密教遺痕——
想象、儀式和影響》一書中，還專門對明清通俗小說中的密教元素加以討論^②。

高等研究實踐學院副教授何玉惟（Sylvie HUREAU）對六朝佛教的偽經、僧傳、類書、
僧俗儀式文本均有研究。博士論文以鳩摩羅什為對象，考察了有關其生平、譯經和政教活動
的眾多文獻，勾勒出這位高僧宗教經驗的多面性和五世紀初長安地區的佛教發展軌跡^③。另
一方面，她與日本佛教學者落合俊典先生合作，利用日本平安奈良時期漢文古寫經，還原出
一些鮮為人知的中古尼僧受戒儀式和在家信徒戒律^④。近年來，她在高等研究實踐學院長期
講授僧祐所編最早的佛教儀式彙編《法苑雜緣原始集》及慧皎《高僧傳》^⑤。此外，佛教經
典的翻譯、流佈和真偽經問題也是她關注的焦點^⑥。

^① Vincent Durand-Dastès, 2002, « Désirés, raillés, corrigés : les bonzes dévoyés dans le roman en langue vulgaire
du XVIe au XVIIe siècle » (十六至十七世紀通俗小說中被欲求、嘲諷、懲治的劣僧), *Extrême-Orient,
Extrême-Occident* 24 : l'antichrétisme en Chine, Vincennes: Presse universitaire de Vincennes, p. 94-112; 2004,
« Trois galipettes de Ji-le-Fou : voyages littéraires d'un moine excentrique chinois, de Hangzhou aux steppes
mongoles et au Japon, XVIe-XXe siècles » (濟顛的三個筋斗——十六至二十世紀一位中國奇僧的文學之旅：
從杭州到蒙古草原到日本), in Struve, Daniel, éd., *Autour de Saikaku, Le roman en Chine et au Japon aux
XVIIème et XVIIIème siècles*, Paris, Les Indes Savantes, (Etudes Japonaises [Université Paris 7 - Denis Diderot /
GRéJa], vol. 1.), p. 69-94; 2010, « Maître Ji ou la sagesse du fou » (濟公, 狂人的智), in Claude Weill, éd., *La
Pensée asiatique*, Paris, CNRS éditions, p. 165-167.

^② 2015 « Rencontres hérétiques dans les monastères de Kaifeng : le bouddhisme tantrique vu par le roman en
langue vulgaire des Ming et des Qing » (開封佛寺中的異端相會——明清通俗小說中的密教), in Vincent
Durand-Dastès, éd., *Empreintes du tantrisme en Chine et en Asie orientale : imaginaires, rituels, influences*,
Leuven : Peeters, 2016 (Mélanges chinois et bouddhiques, 32), p. 27-62. 此書中另有一篇他的學術綜述：「
Le renouveau des études sino-tantriques, 1990-2010 » (漢傳密教研究新動向, 1990-2010), in Vincent Durand-Dastès,
éd., *Empreintes du tantrisme en Chine et en Asie orientale : imaginaires, rituels, influences*, Leuven : Peeters, 2016
(Mélanges chinois et bouddhiques, 32), p. 271-280.

^③ Sylvie Hureau, 2003, *Kumārajīva (env. 344-413) : conseiller des princes, traducteur et instigateur d'une
orthodoxie bouddhique en Chine* (鳩摩羅什(約 344-413)——君王的謀臣、譯者及中國佛教正統的始作俑者),
博士論文, Institut national des langues et des civilisation orientales.

^④ Sylvie Hureau, 2009, « Un rituel d'ordination de religieuses bouddhiques du VIe siècle découvert dans un
monastère japonais » (日本佛寺所見六世紀尼僧受戒儀式一種), *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions
et des Belles-Lettres*, 2009-1, p. 287-295; 2015, « The recitation of precepts for lay followers according to the
Zaijiaren busa fa (在家人布薩法) » (《在家人布薩法》所見在家信徒戒律的誦讀), 載國際佛教學大學院大
學日本古寫經研究所文科省戰略プロジェクト實行委員會編：《東アジア仏教写本研究：国際シンポジウ
ム報告書》第 99-118 頁。

^⑤ Sylvie Hureau, 2012, « Résumé des conférences des années 2009-2010 et 2010-2011 Bouddhisme chinois. I.
Recherches sur le Fayuan zayuan yuanshi ji de Sengyou (445□518), première anthologie de rites bouddhiques. II.
Lecture de biographies de moines des Six Dynasties » (2009-2010 年度和 2010-2011 年度學術報告提要 中國佛
教：I. 第一部佛教儀式集——僧祐 (445□518)《法苑雜緣原始集》研究 II. 六朝時期僧人傳記閱讀),
*Annuaire de l'École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses : Résumé des conférences et
travaux*, t. 119, p. 35-44; 2013, « Résumé des conférences de l'année 2011-2012 Bouddhisme chinois. I.
Recherches sur le Fayuan zayuan yuanshi ji de Sengyou (445-518), première anthologie de rites bouddhiques
(suite). II. Lecture de biographies de moines des Six Dynasties (suite) » (2011-2012 年度學術報告提要 中國佛
教：I. 第一部佛教儀式集——僧祐 (445□518)《法苑雜緣原始集》研究 (續) II. 六朝時期僧人傳記閱讀
(續)), *Annuaire de l'École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses : Résumé des conférences
et travaux*, t. 120, p. 9-16; 2014, « Résumé des conférences de l'année 2012-2013 Bouddhisme chinois. I.
Recherches sur le Fayuan zayuan yuanshi ji de Sengyou (445-518), première anthologie de rites bouddhiques
(suite) II. Lecture de biographies de moines des Six Dynasties (suite) » (2012-2013 年度學術報告提要 中國佛
教：I. 第一部佛教儀式集——僧祐 (445□518)《法苑雜緣原始集》研究 (續) II. 六朝時期僧人傳記閱讀
(續)), *Annuaire de l'École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses : Résumé des conférences
et travaux*, t. 121, p. 53-60; 2015, « Résumé des conférences de l'année 2013-2014 Bouddhisme chinois. I.
Recherches sur le Fayuan zayuan yuanshi ji de Sengyou (445-518), première anthologie de rites bouddhiques
(suite) II. Lecture de biographies de moines des Six Dynasties (suite) » (2013-2014 年度學術報告提要 中國佛
教：I. 第一部佛教儀式集——僧祐 (445□518)《法苑雜緣原始集》研究 (續) II. 六朝時期僧人傳記閱讀
(續)), *Annuaire de l'École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses : Résumé des conférences
et travaux*, t. 122, p. 57-65; 2016, « Résumé des conférences de l'année 2014-2015 Bouddhisme chinois. I.
Recherches sur le Fayuan zayuan yuanshi ji de Sengyou (445-518), première anthologie de rites bouddhiques

高等研究實踐學院研究工程師牟和諦 (Costantino MORETTI) 師從郭麗英和戴仁，對中古佛教地獄學情有獨鐘，博士論文利用敦煌寫本和日本七寺寫本，考察了五世紀偽經《淨度三昧經》的成書過程和中古大眾佛教的地獄信仰。此論即將以《一部中國佛教偽經的誕生——淨度三昧經》為題出版^②。牟先生對另一部四五世紀成書的偽經《五王經》也有研究，將其譯為英語的同時，對經文內容的來源、經中的“八苦”概念和醫療比喻也作了探討^③。最近，他在與戴仁共同編輯的《製造可讀之物——中國上古和中古寫本的文本佈局》一書中，撰有多篇敦煌佛教寫本的介紹性文章^④，還正在將《魏書·釋老志》譯成法語，預計將由美文出版社的“漢文法譯書庫”出版。

我本人也是在郭麗英和戴仁兩位先生指導下完成博士論文的，研究對象為前現代中國禪宗的筆記文學。文中一方面將宋元明時期的多種禪林筆記資料加以整體關照，總結出它們的文體特征和宗教功能，另一方面從宗教文化史角度對南宋初成書的兩部代表性筆記《羅湖野錄》和《感山雲臥記譚》加以分析，試圖深入描述宋代禪林在教義、僧團組織、女性觀和文字觀等多方面的面貌^⑤。這一研究的部分成果正陸續以論文形式出版^⑥。同時，我正在與日本國文學研究資料館副教授狄迪耶·達萬 (Didier DAVIN) 合作法譯宋代禪宗筆記《大慧宗門武庫》，這一譯本也將在“漢文法譯書庫”中出版。

(suite : le contenu des juan 4 et 5) II. Lecture de biographies de moines des Six Dynasties (suite du juan 12 du Gaoseng zhuan : les maîtres qui récitèrent abondamment les écritures) » (2014-2015 年度學術報告提要 中國佛教：I. 第一部佛教儀式集——僧祐 (445□518)《法苑雜錄原始集》研究 (續：第四、五卷內容) II. 六朝時期僧人傳記閱讀 (《高僧傳》第十二卷“誦經”續)，*Annuaire de l'École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses : Résumé des conférences et travaux*, t. 123, p. 33-42.

^① Sylvie Hureau, 2006, « Preaching and translating on poṣadha days: Kumārajīva's role in adapting an Indian ceremony to China » (有關布薩日的說法和翻譯——鳩摩羅什在印度儀式中國化進程中所起的作用), *Journal of the International College for Postgraduate Buddhist Studies* 10, (Tokyo), p. 86-118; 2009a, « Production et dissémination de textes bouddhiques, traductions et apocryphes » (佛教文本的製作與流布——譯本和偽經), « Les rites bouddhiques » (佛教儀軌), in John LAGERWEY, éd., *Religion et société en Chine ancienne et médiévale*, Paris : Editions du Cerf, p. 429-458, 493-529; 2009b, « Traduction et offrande rituelle de la parole du Buddha en Chine » (佛陀之語在中國的翻譯和供養), *Mondes anciens* 1 (線上閱讀：<http://mondesanciens.revues.org/index97.html>); 2009c, « A Guide to the Earliest Chinese Buddhist Translations. Texts from the Eastern Han and Three Kingdoms Periods » (早期中國佛教譯本指南：從東漢到三國), *T'oung Pao* 95, 1 : 210-214.

^② Costantino Moretti, *Genèse d'un apocryphe bouddhique. Le Sūtra de la pure délivrance* (一部佛教偽經的誕生——淨度經), Paris : IHEC-Collège de France.

^③ Costantino Moretti, 2015, « The “Eight Sufferings” and the Medical Metaphor in the *Sūtra of the Five Kings* » (《五王經》裡的“八苦”和醫學隱喻), in *Études chinoises*, vol. XXXIV-1 : 73-104.

^④ Costantino Moretti, 2014, « Les copies signées du *Sūtra d'Amitāyus* » (署名的《大乘無量壽經》抄本), « L'organisation du texte et du commentaire dans le *Traité de la grande vertu de sagesse* » (《大智度論》中文本和註疏的組織安排), « Notes et Catégories doctrinales du *Traité des étapes de la pratique du Yoga* » (《瑜伽師地論》分門記), « Techniques de repérage dans un recueil d'interprétations de termes bouddhiques » (《法門名義集》中的文本定位技術), « Les registres surimposés de deux copies anciennes du *Dharmapāda* » (兩件《法句經》古寫本分欄設置), in Jean-Pierre Drège (éd.), *La fabrique du lisible. La mise en texte des manuscrits de la Chine ancienne et médiévale*, Paris: IHEC-Collège de France, p. 231-238, 247-253, 265-272, 255-263, 207-213.

^⑤ Zhang Chao, 2014, *Formation des paradigmes religieux entre essai et hagiographie : étude de deux Biji du bouddhisme Chan des Song du Sud (1127-1279)* (在隨筆與聖傳間塑造宗教典範——兩部南宋佛教禪宗筆記研究), 博士論文, École pratique des hautes études.

^⑥ Zhang Chao 張超, 2012, « Les grand-mères vulgaires : l'évolution d'une représentation féminine du bouddhisme chan » (俗婆子——一種禪宗女性形象的演變), *Études Chinoises* XXXI-1 : 67-80; 2015, « Aperçu sur les biji ou les miscellanées du bouddhisme Chan » (禪宗筆記文學蠡測), *Études Chinoises* XXXIV-1 : 105-132; 2015, 《唐宋禪宗文學婆子形象之比較研究》, 載學愚編：《佛教思想與當代應用》上冊第 54-65 頁, 北京：宗教文化出版社。

值得一提的是，由於漢傳佛教在整個東亞地區的廣泛流布，鄰國日本深受中國佛教影響，藏有豐富的漢文佛教資料，法國的一些日本學家也因此著有中國佛教文學研究文論。師從日本佛學大家、戴密微先生弟子佛蘭格（Bernard FRANK, 1927-1996）的羅能禪（Jean-Noël ROBERT）教授，目前執掌法蘭西學院“日本文明語言學”教席，長期從事日本天台宗和日本中世文學研究，同時也是古典拉丁語學家。在法國印度學先驅歐仁·比爾努夫（Eugène BURNOUF）1852年以梵文為底本首次法譯《法華經》後，羅先生再一次將這部對東亞佛教產生最深影響的經典之一譯成法語^①。這一新譯本以鳩摩羅什漢譯本為底本，旨在強調中日漢傳法華思想，不僅因為行文雋永而深受法國普通讀者喜愛，而且在專業術語的翻譯上也十分嚴謹到位。佛蘭格的另一位弟子吉荷德（Frédéric GIRARD）教授任教於高等研究實踐學院宗教系，主攻日本華嚴宗，對中日華嚴宗的根本經典《大乘起信論》和傳為中國華嚴宗三祖法藏所著的《華嚴金獅子章》都有翻譯和研究^②。

道教文學研究

十九世紀時，法國和西方漢學界就已經開始個別道教文本，特別是《道德經》的譯介活動，但對道教的宗教學研究是直到二十世紀初才真正展開的。就文學研究方面而言，一、二十年代圍繞著《道藏》的一系列編目、翻譯和研究工作，標誌著對道教文學整體性觀照的開始。耶穌會士戴遂良（Léon WIEGER, 1856-1933）^③、沙畹及其弟子伯希和與馬伯樂等法國道教學的奠基人參與其中。特別是馬伯樂，他首次將眾多藏內道教經典進行斷代，並擬出第一份漢唐間有組織的道教編年史^④。此外，道教與佛教的交涉問題也是關注點之一，如沙畹與伯希和對《老子化胡經》文本史的討論^⑤，以及馬伯樂在整個三、四十年代對《笑道論》和《破邪論》等中古佛道辯論文學表現出的持續熱衷^⑥。另一方面，戴密微雖然更受佛教吸

^① Jean-Noël Robert, 1997, *Le Sûtra du Lotus*, Paris : Fayard.

^② Frédéric Girard, 2004, *Traité sur l'acte de foi dans le Grand Véhicule*, Tokyo : Keiō University Press (The Izutsu Library Series on Oriental Philosophy 2); 2010, "The trinomial substance, signs and activity in some Dunhuang manuscripts related to the Dilun school and the Treatise on the act of faith in the Great Vehicle" (與地論宗和《大乘起信論》有關的敦煌手稿中的“體”、“相”、“用”，載金剛大學校佛教文化研究所編：《地論思想的形成と変容》（金剛大學校外国語叢書 2）第 18-39, 402-423 頁，東京：国書刊行会；2012, "The Treatise of the Golden Lion Attributed to Fanzang in China and Japan" (中國和日本的法藏《金獅子章》), in Frédéric Girard, Imre Hamar & Robert Gimello, eds., *Huayan Buddhism in East Asia: Origins and Adaptation of a Visual Culture*, Asiatische Forschungen 155, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, p. 307-338.

^③ Léon Wiegier, 1911-1913, *Taoïsme* (道教), tome I, II, Hien-hien : Imprimerie de la Mission catholique. 其中第一冊介紹道藏，第二冊介紹翻譯《道德經》、《沖虛真經》和《莊子》。

^④ Henri Maspero, 1950, *Le taoïsme* (道教), Paris : Civilisation du Sud.

^⑤ Édouard Chavannes & Paul Pelliot, 1911-1913, « Un traité manichéen retrouvé en Chine » (在中國發現的一篇景教文論), *Journal Asiatique* (1911): 499-617; (1913): 99-199, 261-394.

^⑥ Henri Maspero, 1934, « Le taoïsme au VI^e siècle de notre ère d'après un pamphlet anti-taoïste, le *Siao tao louen* » (公元六世紀的道教：以排道抨擊文《笑道論》為主線), *Annuaire du Collège de France* : 119-120 ; 1935 « Le taoïsme dans les pamphlets bouddhiques du VI^e siècle, suite de la traduction du *Siao tao louen* » (六世紀排道抨擊文中的道教：《笑道論》翻譯續) *Annuaire du Collège de France* : 150-151 ; 1936, « Le taoïsme dans les pamphlets bouddhiques du VI^e et du VII^e siècle » (六至七世紀排道抨擊文中的道教), *Annuaire du Collège de France* : 171 ; 1937a, « Histoire du bouddhisme dans ses rapports avec le taoïsme avant les T'ang » (唐前佛教史及其與道教的關聯), *Annuaire du Collège de France* : 144 ; 1937b, « Explication de textes relatifs à l'histoire du bouddhisme et du taoïsme » (對佛道史相關文本的說明), *Annuaire du Collège de France* : 144 ; 1939, « Querelles entre taoïstes et bouddhistes en Chine avant les T'ang » (中國唐代以前的佛道之爭), *Annuaire du Collège de France* : 163-164 ; 1941, « Taoïsme et bouddhisme avant les T'ang » (唐前的佛教與道教), *Annuaire du Collège de France* : 103 ; 1942, « Explication de textes bouddhiques relatifs au taoïsme : le *P'o sie louen* de Fa-lin » (對與道教相關的佛教文本的說明——法琳的《破邪論》), *Annuaire du Collège de France* : 104 ; 1943, « Continuation de la traduction et du commentaire du *P'o sie louen* de Fa-lin, pamphlet anti-taoïque du VII^e siècle » (七世紀排道抨擊文法琳《破邪論》翻譯點評續), *Annuaire du Collège de France* : 106 ; 1944,

引，但也在四五十年代期間，於法蘭西學院長年講授《莊子》一書，探索其文學和哲學內涵，並與弟子劉嘉槐共同出版《莊子》法譯本，頗具學術價值^①。

二戰以後，同時師承馬伯樂和葛蘭言的石泰安和康德謨二位先生，對宗教學意義上的法國道教研究的全面興盛起到了不容置疑的推動作用。德裔的石泰安 1933 年來法，同時研習藏學和漢學，是法國首屈一指的西藏和中國宗教史專家。歷任高等研究實踐學院和法蘭西學院教授的石先生注重亞洲多種文化間的互動，以比較學的視野同時講授漢藏兩地宗教文化，是將中國道教、漢傳密教、禪宗與西藏苯教、藏傳密教貫通研究的第一人。在道教文學方面，他對《真誥》和體現道教“廚”、“齋”等概念的《五廚經》都有翻譯研究^②。原籍奧地利的康德謨於五十年代被派駐位於北京的巴黎大學漢學研究中心，他在此期間出版的《列仙傳》法語譯註本，以淵博詳盡的引言和註釋，深度探析了道家“長生不老”這一主題，引起了整個西方道教學界的矚目^③。回法後，康先生於高等研究實踐學院宗教系開設“中國宗教”講習，直到七十年代末退休為止的二十多年間，向眾多學子講授了一系列道教文本，如《道德經》、《莊子》、《太平經》、《周易參同契》、《黃庭經》、《抱樸子》及靈寶經典等，從中挖掘出諸多後來道教學的重要課題，如“靈寶”一詞的含義，敦煌本《本經濟》中人名

« Explication de textes bouddhiques relatifs au taoïsme » (對與道教相關的佛教文本的說明), *Annuaire du Collège de France* : 108.

^① Paul Demiéville, 1946, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1945-1946. I. Tchouang-tseu et ses interprétations dans l'exégèse chinoise; II. Explication du premier chapitre de Tchouang-tseu. » (中國語言和文獻 1945-1946 年講課題要 I. 中國注釋傳統中的《莊子》及其闡釋 II. 《莊子》第一章講解), *Annuaire du Collège de France* : 140-144 ; 1947, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1946-1947. I. Études sur la formation du vocabulaire philosophique chinois; II. Explication du premier chapitre de Tchouang-tseu (suite). » (中國語言和文獻 1946-1947 年講課題要 I. 中國哲學詞彙形成研究 II. 《莊子》第一章講解(續)), *Annuaire du Collège de France* : 151-157 ; 1948, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1947-1948. I. Études sur la formation du vocabulaire philosophique chinois; II. Explication du deuxième chapitre de Tchouang-tseu. » (中國語言和文獻 1947-1948 年講課題要 I. 中國哲學詞彙形成研究 II. 《莊子》第二章講解), *Annuaire du Collège de France* : 158-162 ; 1949a, « Le commentaire du 'Tchouang-tseu' par Kouo Siang » (郭象《莊子》注解), *Actes du XXIème Congrès International des Orientalistes* (juillet 1948), p. 271-272 ; 1949b, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1948-1949. I. Le touen et le tsien (le "subit" et le "graduel"); II. Explication du deuxième chapitre de Tchouang-tseu. » (中國語言和文獻 1948-1949 年講課題要 I. 頓與漸 II. 《莊子》第二章講解), *Annuaire du Collège de France* : 177-182 ; 1950, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1949-1950. I. Quelques penseurs de l'époque mandchoue; II. Publications récentes sur Tchouang-tseu, et suite et fin de l'explication du deuxième chapitre. » (中國語言和文獻 1949-1950 年講課題要 I. 滿洲時期的幾位思想家 II. 最近的《莊子》研究出版物，以及《莊子》第二章講解續和終), *Annuaire du Collège de France* : 188-193 ; 1951, « Langue et littérature chinoises. Résumé des cours de 1950-1951. I. Tchang Hiue-tch'eng et ses théories historiographiques; II. Le XVIIe chapitre de Tchouang-tseu. » (中國語言和文獻 1950-1951 年講課題要 I. 章學誠和他的歷史書寫理論 II. 《莊子》第十七章), *Annuaire du Collège de France* : 106-112. Liou Kia-hway & Paul Demiéville 譯註, 1969, *L'œuvre complète de Tchouang-tseu* (莊子全集) collection « Unesco d'œuvres représentatives », série chinoise, Paris : Gallimard.

^② Rolf A. Stein, 1964-65, « Religions comparées de l'Extrême-Orient et de la Haute-Asie : 1. Chine. [Tchen-kao de T'ao Hong-king (vers 500 A.D.)] ; II. Tibet. [L'autobiographie de 'Brug-pa Kun-legs] » (東亞和亞洲高地的比較宗教學: 1. 中國: 陶弘景的《真誥》(約公元 500 年); 2. 西藏: 竹巴袞勒自傳), *Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, Section des sciences religieuses*, LXXII : 62-66 ; 1970, « Les cultes populaires dans le taoïsme organisé » (教團道教的民間信仰), *Annuaire du Collège de France* : 437-443 ; 1970-1971, « 1. Les fêtes de cuisine du taoïsme religieux ; 2. Problèmes de littérature tibétaine dans les manuscrits de Touen-houang » (1. 道教的天廚節日 2. 敦煌手稿中藏文文獻的問題), *Annuaire de Collège de France* : 431-450 ; 1971-1972, « 1. Spéculations mystiques et thèmes relatifs aux "cuisines" du taoïsme ; 2. Quelques représentations du tantrisme tibétain (récits et rituels) » (1. 神秘主義思辨及與道教“廚”有關的主題 2. 藏傳密教的幾個表象(敘事和儀式)), *Annuaire de Collège de France* : 489-510 ; 1972-1973, « Conceptions relatives à la nourriture » (有關食物的概念), *Annuaire de Collège de France* : 457-463.

^③ Maxime Kaltenmark, 1953, *Le Lie-Sien Tchouan : biographies légendaires des immortels taoïstes de l'antiquité* (列仙傳——上古道教仙人的傳奇傳記), Pékin : Centre d'études sinologiques de Pékin.

來源，藏有不死藥和靈符的真仙洞府，以及《太平經》的意識形態等^①。康先生的授課是對馬伯樂所開啓的道教研究之路的繼承和拓展，聽眾中出現了一批優秀的接班人，包括後來影響法國及世界道教學界的賀碧來（Isabelle ROBINET, 1932-2000）、施舟人（Kristofer SCHIPPER）、索安，福井文雅，胡法心（Farzeen BALDRIAN-HUSSEIN, ?-2009），戴思博等。上世紀七十年代至本世紀初的法國道教學研究便主要是由以上這些學者代表的。

康德謨的女弟子賀碧來以《道德經》為研究起點。1973年在巴黎七大畢業的博士論文將《道德經》直至七世紀為止的重要註疏作出四大分類，並在此基礎上分析了道教重玄派所受佛教中觀思想的影響^②。此後，她撰文對其中的三類註疏作補充討論，還比較了西方與中國學者對《道德經》闡釋重點的不同^③。除了老子文學，上清派經典也是賀先生長期關注的課題。作為第一位系統整理出道藏中上清經典的學者，她的著作《道教冥想》、《道教史上的上清經》，論文《《九真中經》導論》、《《大洞真經》——它的真偽及其在上清經中的位置》等都是上清文獻研究的權威^④。此外，有關內丹的道教文學是賀先生的另一興趣所在，她對“內丹”這一術語進行定義，歸納出內丹文學的多種特徵，指出這一傳統的來源，介紹真元派的多種相關文本，並對內丹書寫加以語言學和闡釋學分析。1995年出版的《道教內丹導論——統一與多樣》是這些探索的集大成之作^⑤。最後，體現佛道矛盾和互動在賀先生高產的學術生涯中也被多次論及^⑥。曾為她撰寫學術書目的意大利弟子莫妮卡（Monica ESPOSITO, 1962-2011），在巴黎完成有關清代龍門派內丹文集《道藏續編》的博士論文後^⑦，

^① Maxime Kaltenmark, 1968, « Ling-pao : Note sur un terme du taoïsme religieux » (靈寶——道教術語註解), *Mélanges publiés par l'Institut des Hautes Etudes Chinoises*, tome II, Paris: Presses Universitaires de France, p. 559-588 ; 1979, « Notes sur le Pen-tsi king (Personnages figurant dans le sutra) » (《本際經》(經中人物)註解), in Michel Soyumié, éd., *Contributions aux études sur Touen-houang*, Genève-Paris : Droz, p. 91-98 ; 1979, « The Ideology of the T'ai-p'ing ching » (《太平經》的意識形態), in H. Welch & A. Seidel, eds., *Facets of Taoism*, New Haven: Yale U.P, p. 19-45.

^② Isabelle Robinet, 1977, *Les commentaires du Tao-tô king jusqu'au VIIe siècle* (《道德經》直至七世紀的註解), Paris : Collège de France, Institut des Hautes Études chinoises.

^③ Isabelle Robinet, 1984, « Polysémisme du texte canonique et syncrétisme des interprétations: Etude taxinomique des commentaires du Daode jing au sein de la tradition chinoise » (經典文本的多義性與闡釋的混合性——中國傳統中《道德經》註解的分類研究), *Extrême-Orient, Extrême-Occident* 5: 27-47 ; 1999, « The Diverse Interpretations of the Laozi » (對老子的不同闡釋), in Mark Csikszentmihalyi & Philip J. Ivanhoe, eds., *Religious and Philosophical Aspects of the Laozi*, Albany: State University of New York Press 127-161.

^④ Isabelle Robinet, 1979, *Méditation taoïste* (道教冥想), Paris: Dervy-Livres ; 1984, *La révélation du Shangqing dans l'histoire du taoïsme* (道教史上的上清降經), Paris : Ecole française d'Extrême-Orient ; 1979, « Introduction au Kieou-tchen tchong-king » (《九真中經》導論), *Society for the Study of Chinese Religions Bulletin* 7: 24-45 ; 1983, « Le Ta-tung chen-ching : son authenticité et sa place dans les textes du Shang-ch'ing jing » (《大洞真經》——它的真偽和其在在上清經典中的地位), in Michel Strickmann, ed., *Tantric and Taoist Studies in Honour of Rolf A. Stein*, 2, Bruxelles : Institut belge des Hautes Etudes chinoises, p. 394-433.

^⑤ Isabelle Robinet, 1995, *Introduction à l'alchimie intérieure taoïste: De Vanité et de la multiplicité* (道教內丹導論——統一與多樣), Paris: Cerf.

^⑥ Isabelle Robinet, 1984, « Notes préliminaires sur quelques antinomies fondamentales entre le bouddhisme et le taoïsme » (佛道基本矛盾初探), in Lionello Lanciotti, ed., *Incontro di religioni in Asia tra il III e il X secolo d. C.*, Firenze: Leo S. Olschki, p. 217-242 ; 2004, « De quelques effets du bouddhisme sur la problématique taoïste: aspects de la confrontation du taoïsme au bouddhisme » (佛教對道教議題的影響——佛道爭鋒的幾個方面), in John Lagerwey, ed., *Religion and Chinese Society: The Transformation of a field and its implications for the study of Chinese Culture*, vol. 1, Paris : École française d'Extrême-Orient, Hong Kong: Chinese University of Hong Kong, p. 411-516.

^⑦ Monica Esposito, 1993, *La Porte du Dragon—L'école Longmen du Mont Jin'gai et ses pratiques alchimiques d'après le Daozang xubian (Suite au canon taoïste)* (龍門——《道藏續編》中的金蓋山龍門派和其內丹實踐), Ph. D. thesis, Université Paris VII ; 2007, « 清代における 金蓋山龍門派の成立と『金華宗旨』 », 載京都大学人文科学研究所編：《中国宗教文献研究》第239-264頁，京都：臨川書店。

成為京都大學人文科學研究所教授。她同老師一樣擁有過人的學術活力，2006 年在日本創建的國際《道藏輯要》研究計劃，匯集六十多位道教學者，尤其推動了明清道教學的研究^①。

另一位法國道教研究的領軍人物是荷蘭人施舟人。1962 年於法國高等研究實踐學院畢業，博士論文翻譯了一部以上清降經為基礎的仙傳小說《漢武帝內傳》，分析了其中的長生不老思想和茅山派文學中常見的女神主題^②。同年，施先生作為遠東學院研究員前往台灣，並在此出家成為道士，收集了一大批當地道教珍貴的一手文獻資料^③。同時，為了向徘徊道藏迷宮的學者們指明方向，他為一系列重要的道教文獻——如《抱朴子》、《黃庭經》、《雲笈七籤》等——編撰索引^④，並與傅飛嵐（Franciscus VERELLEN）一起編輯出版了劃時代的工具書《道藏通考》^⑤。這一編撰計劃 1976 年由施舟人提出，至 2004 年方才竣工，眾多西方道教學者曾參與其中。本書將整個道藏文本按時代和源流進行劃分和介紹，突出了文本的歷史地位和教派傳承。至於藏外文獻，施先生一方面利用敦煌道教手稿探索道士法位等級^⑥，另一方面在 1997 年創辦《三教文獻》學術期刊，作為新出宗教文獻（特別是寺廟石刻資料）的公佈平台^⑦。另外值得一提的是，施先生還著有《莊子》內篇荷蘭文譯本及相關論文^⑧。

在歐洲求學期間跟隨施先生學習的美國人司馬虛（Michel STRICKMANN, 1942-1994），1978 年回美後在加州大學伯克利分校任教，是北美中國道教史研究領域最重要的學者。他尤其繼承了另一位老師石泰安跨宗教跨文化的研究進路，將中國道教與藏漢密教並舉。同賀碧來一樣，司馬虛早年也致力於上清派文學，著有以博士論文為基礎的《茅山道教——降經編年史》一書^⑨。此後還分別對宋代道藏中的靈寶經典《度人經》和兼受佛道影響的《灌頂

^① 見該計劃網站：http://daozangjiyao.org/DZJY_C/Project.html。另見 Monica Esposito, 2009, 《一部全真道藏的發明：道藏輯要及清代全真認同》，載趙衛東編：《問道崑崙山》第 303-343 頁，濟南：齊魯書社；2009, 《The Daozang Jiyao Project: Mutation of a Canon》(), *Daoism: Religion, History and Society* 1, p. 95-153；2010, 《清代道藏——江南蔣元庭本《道藏輯要》之研究》，載《宗教学研究》3 第 17-27 頁；2011, 《清代における三教の寶庫としての《道藏輯要》——在家信徒と聖職の權威の對峙》，載麥谷邦夫編：《三教交涉論叢續編》第 431-469 頁，京都：京都大學人文科學研究所；2014, 《The Invention of a Quanzhen Canon: The Wondrous Fate of the Daozang jiyao》(全真經典的發明——《道藏輯要》的神奇命運), in Xun Liu & Vincent Goossaert, eds., *Quanzhen Daoism in Modern Chinese History and Society*, Berkeley: Institute of East Asia Studies, p. 44-77.

^② Kristofer Schipper, 1965, *L'empereur Wou des Han dans la légende taoïste* (道教傳說中的漢武帝), Publications de l'École française d'Extrême-Orient 58, Paris : A. Maisonneuve.

^③ Kristofer Schipper, 1966, 《台灣之道教文獻》，載《台灣文獻》17.3 第 173-192 頁。

^④ Kristofer Schipper, 1970, *Concordance du Pao-p'ou-tseu wai-p'ien* (《抱朴子外篇》通檢), Paris : A. Maisonneuve ; 1975, *Concordance du Tao-tsang : Titres des ouvrages* (《道藏》書名通檢), Paris : A. Maisonneuve ; 1975, *Concordance du Houang-t'ing king : Nei-king et Wai-king* (《黃庭經》通檢), Paris : A. Maisonneuve ; 1981, *Index du Yun-ji qi-qian* (《雲笈七籤》索引), Paris : A. Maisonneuve.

^⑤ Kristofer Schipper & Franciscus Verellen, éd., 2004, *The Taoist Canon: a historical companion to the Daozang* (道藏通考), 3 vol., Chicago : University of Chicago Press.

^⑥ Kristofer Schipper, 1985, « Taoist Ordination Ranks in the Tun-huang Manuscripts » (), in Hans Steininger et al., eds., *Religion und Philosophie in Ostasien. Festschrift für Hans Steininger*, Würzburg : Königshausen-Neumann, p. 127-144.

^⑦ Kristofer Schipper, 1997, « Une stèle taoïste des Han orientaux récemment découverte » (肥致碑小考), in J. Gernet & M. Kalinowski, éd., *En suivant la Voie Royale: Mélanges en hommage à Léon Vandermeersch*, Paris, École française d'Extrême-Orient, p. 239-247 ; 和 Alain Arrault, Fang Ling, Vincent Goossaert 共著, 1997, « Stèle de l'association pour les divers objets utilisés dans le monde des ténèbres » (東岳廟建立冥用什物聖會碑考), *Sanjiao wenxian* 1 : 33-45 ; 1998, « Stèle du Temple du Pic de l'Est (Dongyue miao) de la Grande Capitale, par Wu Cheng (1249-1333) » (吳澄的大都東嶽仁聖宮碑考), *Sanjiao wenxian* 2 : 85-93 ; 和 Pierre Marsone 共著, 1998, « Inscription pour la reconstruction du Temple du Pic de l'Est à Pékin par l'Empereur Zhengtong (1447) » (明正統重建北京東嶽廟碑考), *Sanjiao wenxian* 2 : 95-102 ; 1999, « La grande stèle de l'association de nettoyage (Pékin, Dongyue miao, 1774) » (揮塵會碑), *Sanjiao wenxian* 3 : 169-180.

^⑧ Kristofer Schipper, 1997, *Zhuang Zi: de Innerlijke Geschriften* (《莊子》內篇), Amsterdam : Meulenhoff.

^⑨ Michel Strickmann, 1981, *Le Taoïsme du Mao Chan: Chronique d'une révélation* (茅山道教——降經編年史)

經》等一系列文本進行了考察^①。他的三本極具聲譽的遺著《真言與咒師——密教在中國》、《中國巫醫——治療儀式》和《中國的詩歌與讖語》是打通道教與漢傳密教的研究範本，系統比照了二者的巫術、驅魔術、火祭儀式、水陸齋、鬼神學、咒術、符印、讖詩等，且將文本、圖像和人類學調查相結合，對西方中國宗教研究產生了極大的影響^②。

出生於德國柏林的索安早期關注漢代老子的神化過程，及其對儒家政治社會的影響。博士論文圍繞漢代碑文《老子銘》和敦煌寫本《老子變化經》展開，走出當時學界普遍進行的“哲學性的道家”與“大眾信仰性的道教”的兩分模式^③。此後，她也撰文對敦煌寫本《太上靈寶老子化胡妙經》和體現道教彌賽亞思想的《洞淵神咒經》等文獻加以討論^④。1969年前往日本參與《法寶義林》編撰工作後，她對漢文佛教文學亦具有了純熟的把握，並於1984年在法國遠東學院京都中心創建了享譽世界東亞學的《遠東亞洲研究紀要》（*Cahier d'Extrême Asie*）。索安先生後期轉向中日信仰中的死後世界，展示出對宗教、圖像藝術、人類學等多種學科資料的綜合運用能力。

同為德國人的胡法心早年也師從康德謨教授，是道教內丹學專家。她的博士論文將內丹經典《靈寶畢法》譯成法語，並介紹了所有宋代主要的內丹文本^⑤。這是西方學界首次對內丹傳統細緻和深入的探索。此後她在《遠東亞洲研究紀要》上發表了多篇有關宋代道教文學的研究論文，包括內丹思想和呂洞賓信仰等^⑥。其中《宋代文人圈的道教信仰——蘇軾和他的延命之道》一文，借助眾多蘇軾本人和其他宋代文人的文學作品，摸索出蘇軾的道教實踐，是蘇軾研究中的獨到之作^⑦。

目前法國道教學界的重要學者大多是在《道藏通考》計劃中成長起來的。直至1985年，此計劃的秘書由勞格文（John LAGERWEY）擔當，他為本書編寫了上百條道教科儀文書的題解，也撰寫了不少道教文學研究的文論，特別是對類書《無上秘要》、《雲笈七籤》、《太

Mémoires de l'Institut des Hautes Etudes Chinoises 17, Paris : Collège de France.

^① Michel Strickmann, 1978, « The Longest Taoist Scripture » (最長的道經), *History of Religions* 17: 331-354; 1990, « The Consecration Sūtra : A Buddhist Book of Spells » (《灌頂經》——一部佛教咒書), in Robert Buswell, ed., *Chinese Buddhist Apocrypha*, Honolulu : University of Hawaii Press, p. 75-118.

^② Michel Strickmann, 1996, *Mantras et mandarins: Le bouddhisme tantrique en Chine* (真言與咒師——密教在中國), Paris : Gallimard; 2002, *Chinese Magical Medicine : Therapeutic Rituals* (中國巫醫——治療儀式), Stanford : Stanford University Press; 2005, *Chinese Poetry and Prophecy : The Written Oracle in East Asia* (中國的詩歌與讖語), Stanford : Stanford University Press.

^③ Anne Seidel, 1969, *La divinisation de Lao tseu dans le taoïsme des Han* (漢代道教中的老子神化), Paris : École française d'Extrême-Orient.

^④ Anne Seidel, 1984, « Le sutra merveilleux du Ling-pao Suprême, traitant de Lao-tseu qui convertit les barbares (le manuscrit TH S. 2081) : contribution à l'étude du Bouddho-taoïsme des Six Dynasties » (太上靈寶老子化胡妙經(敦煌寫本 S. 2081)——六朝佛道研究一種), in M. Soymié, éd., *Contribution aux études de Touen-houang*, vol. III, p. 305-52; 1970, « The Image of the Perfect Ruler in Early Taoist Messianism: Lao-tzu and Li Hung » (早期道教彌賽亞主義中完美統治者的形象——老子和李弘), *History of Religions* 9: 216-47.

^⑤ Anne Seidel, 1984, *Procédés secrets du joyau magique : Traité d'alchimie taoïste du xie siècle* (靈寶畢法：十一世紀道教丹經), Paris : les Deux océans.

^⑥ Farzeen Baldrian-Hussein, 1986, « Lü Tung-pin in Northern Sung Literature » (北宋文獻中的呂洞賓), *Cahiers d'Extrême-Asie* 2 : 133-169; 1989, « Inner Alchemy: Notes on the Origin and Use of the Term neidan » (內丹——關於內丹一詞的起源和使用的注解), *Cahiers d'Extrême-Asie* 5 : 163-190; 2004, « The Book of the Yellow Court: A Lost Song Commentary of the 12th Century » (《黃庭內景經》——一部十二世紀宋代逸書), *Cahiers d'Extrême-Asie* 14 : 187-226.

^⑦ Farzeen Baldrian-Hussein, 1996, « Taoist Beliefs in Literary Circles of the Sung Dynasty - Su Shi (1037-1101) and his Techniques of Survival » (宋代文人圈的道教信仰——蘇軾和他的延命之道), *Cahiers d'Extrême-Asie* 9 : 15-53.

上靈寶五符序》，及《太上老君中經》、《老君音誦戒經》等經典的翻譯和討論^①。除了傳統傳世文獻的研究，還致力於台灣、大陸客家地區和徽州地區的田野考察工作。1987年出版的《中國社會和歷史中的道教科儀》考察了當代台南道士陳榮盛之科儀傳統，將當代文獻和《道藏》等經典文獻相結合，將教內理解和教外觀察相結合，是處理道教文獻的重要方法^②。2011年勞格文離開法國高等研究實踐學院，前往香港中文大學任教。

澳大利亞出生的傅飛嵐先生是《道藏通考》的另一位主編，2004年至今任法國遠東學院院長。從博士階段起，他翻譯了宮廷道士杜光庭的一系列文學作品，如《道教靈驗記》、《神仙感遇傳》、《錄異記》等，考察了杜光庭與晚唐五代道教及前蜀地方政治的關係^③。2000年以後，他的主要研究方向轉向天師道科儀，如考察了五世紀陸修靜《太上洞玄靈寶法燭經》中對齋儀目的和含義的描述^④。一些科儀文本如《赤松子章曆》和《元辰章醮立成曆》等也是他的研究對象^⑤。

法國的道教養生研究主要由康德謨的另一位女弟子、國立東方語言文化學院榮修教授戴思博代表。在完成以太極拳為主題的博士論文以後，她專注於內丹學研究，成果豐碩，譯介了清末民初趙避塵的《衛生理學明指》、體現道教身體觀的《修真圖》和明代周履靖編輯的氣功引導和內丹論集《赤鳳髓》，並著有介紹女子內丹派歷史和文學的《中國古代的女仙——道教和女丹》一書^⑥。戴先生還對有關氣功六氣法和身體觀想的文本進行過研究，從

^① John Lagerwey, 1981a, *Wu-shang pi-yao : somme taoïste du VIe siècle* (《無上秘要》——六世紀的道教大全), Paris, École française d'Extrême-Orient ; 1981b, « Le Yunji qiqian : structure et sources » (《云笈七籤》——結構與資料來源), in Kristofer Schipper, éd., *Index du Yunji qiqian*, Paris: École française d'Extrême-Orient ; 2004, « Deux écrits taoïstes anciens » (兩部古代道教科儀), *Cahiers d'Extrême-Asie* 14 : 139-171 ; 2007, « The Old Lord's Scripture for the Chanting of the Commandments » (老君音誦戒經), in Florian Reiter, éd., *Purposes, Means and Convictions in Daoism: A Berlin Symposium*, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, p. 29-56.

^② John Lagerwey, 1987, *Taoist Ritual in Chinese Society and History* (中國社會和歷史中的道教科儀), New York : MacMillan.

^③ Franciscus Verellen, 1989, *Du Guangting (850-933) : taoïste de cour à la fin de la Chine médiévale* (杜光庭——中國中古末期的宮廷道士), Paris : Collège de France, Institut des hautes études chinoises ; 1992, « 'Evidential Miracle in Support of Taoism' : the Inversion of a Buddhist Apologetic Tradition in late T'ang China » (《道教靈驗記》——中國晚唐佛教護法傳統的逆轉), *T'oung Pao* 78 : 217-263 ; 1998a, « Shu as a hallowed land: Du Guangting's Record of Marvels » (蜀——杜光庭《錄異記》裡的“聖地”), *Cahiers d'Extrême-Asie* 10 : 213-254 ; 1998b, « Encounter as revelation: a Taoist hagiographic theme in medieval China » (作為神啟的神仙感遇——中國中古的一個道教聖傳主題), *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient* 85 : 363-384 ; 2000, « Société et religion dans la Chine médiévale : le regard de Du Guangting (850-933) sur son époque » (中古中國的社會和宗教——杜光庭對其時代的看法), *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient* 87, 1 : 267-282.

^④ Franciscus Verellen, 2004, « The Illumination of Ritual: Lu Xiujing's Reflections on the Retreat » (《法燭經》——陸修靜對齋的思考), 載京都大学人文科学研究所編：《中國宗教文獻研究國際シンポジウム報告書》第 239-257 頁，京都：京都大学人文科学研究所；2007, 《儀禮のあかり—陸修靜の齋における影響》(禮儀之光——陸修靜“齋”的影響), 載京都大学人文科学研究所編：《中國宗教文獻研究》第 223-238 頁，京都：臨川書店。

^⑤ Franciscus Verellen, 2003, 《天師道上章科儀——《赤松子章曆》和《元辰章醮立成曆》研究》，載黎志添編：《道教研究與中國宗教文化》第 37-72 頁，香港：中華書局；2004, « The Heavenly Master Liturgical Agenda According to Chisong zi's Petition Almanac », *Cahiers d'Extrême-Asie* 14 : 291-343.

^⑥ Catherine Despeux, 1979, *Traité d'alchimie et de physiologie taoïste, de Zhao Bichen* (趙避塵的《衛生理學明志》), Paris : Les Deux Océans ; 1994, *Taoïsme et corps humain: Le Xiuzhen tu* (道教與人體——《修真圖》), Paris : Guy Trédaniel ; 1988, *La moelle du phénix rouge. Santé et longue vie dans la Chine du XVIe siècle* (《赤鳳髓》——十六世紀中國的健身和長壽), Paris: Guy Trédaniel ; 1990, *Immortelles de la Chine ancienne. Taoïsme et alchimie féminine* (中國古代的女仙——道教和女丹), Puiseux : Pardès.

內丹學角度對《西遊記》作過解讀^①。近年來，她不僅推出了對《老子》的新闡釋，還將目光投向宋代詩人女道曹道沖的生平和詩文^②。

穆瑞明（Christine MOLLIER）為國立研究中心教授，師從施舟人，博士論文利用道藏和敦煌手稿，首次對五世紀初的《洞淵神咒經》進行了全方位的翻譯和研究，特別是對該經的作者、經中的符篆儀式及經書所體現的中古彌賽亞和末世論思想進行了深入的探討^③。穆先生的另一研究主題是中古佛道關係，著有用英語撰寫的《佛道面對面——中古中國經書、儀式、圖像之互通》一書和多篇專題論文，分別考察了佛教和道教共有的天廚、詛咒、益算、延命和救苦神靈等多種主題文本，強調這些佛道互動對中古時期中國人宗教身份所起的塑造作用^④。

施舟人的另一位高徒高萬桑（Vincent GOOSSAERT）任教於高等研究實踐學院，善於從社會史人類學角度闡釋中國近現代宗教特別是道教的政教關係、廟宇管理和教團組織活動，但同時也很重視文獻閱讀。其博士論文《近代道教的建立——全真道》，系統採集了大量有關全真教的文學傳記和金石銘文，並在此基礎上，審視全真教團組織的現代性特征和全真內丹實踐的宗教社會學意義^⑤。此外，高先生在《三教文獻》上發表過多篇北京和河南地區寺廟碑文的翻譯和分析論文，還討論過金元時期全真派“五更詩”與道教苦行之間的聯繫^⑥。近年來，他在上文提到的美文出版社“漢文法譯書庫”系列出版了《善書八種》一書，將《太上感應篇》、《玉歷寶鈔》等八部道經譯成法語，還與王見川等學者合作編輯了《近代張天師史料彙編》一書^⑦。

^① Catherine Despeux, 1995, « L'expiration des six souffles d'après les sources du Canon taoïque. Un procédé classique du *qigong* » (道藏資料中的六氣法：一種經典氣功法), in DIENY Jean-Pierre, éd., *Hommage à Kwong Hing Foon*, Paris : Institut des Hautes Etudes chinoises, Collège de France, p. 129-163 ; 2005, « Visual Representations of the Body in Chinese Medical and Daoist Texts from the Song to the Qing Period (tenth to nineteenth Century) » (宋代到清代 (10-19 世紀) 中國醫學和道教文本中的身體觀想), *Asian Medicine*, Brill, p. 9-52 ; 1985, « Les lectures alchimiques du *Hsi-yu-chi* » (《西遊記》的煉丹解讀), in Hans Steininger et al., eds., *Religion und Philosophie in Ostasien. Festschrift für Hans Steininger*, Würzburg : Königshausen-Neumann, p. 61-72.

^② Catherine Despeux, 2010, *Lao-tseu. Le guide de l'insondable* (老子：叵測指南), Paris : Entrelacs ; 2015, « Cao Daochong (1039-1115) : taoïste et poétesse honorée par l'empereur Huizong fut-elle courtisane? » (曹道沖——受宋徽宗禮遇的女道詩人是上流交際花嗎?), *Journal Asiatique* 303, 2 : 269-281.

^③ Christine Mollier, 1990, *Une apocalypse taoïste du début du Ve siècle. Le Livre des incantations divines des grottes abyssales* (五世紀初的一種道教末世論：《洞淵神咒經》), Mémoires de l'Institut des Hautes Etudes Chinoises, vol. XXXI, Paris : Collège de France.

^④ Christine Mollier, 2008, *Buddhism and Taoism Face to Face : Scripture, Ritual, and Iconographic Exchange in Medieval China* (佛道面對面——中古中國經書、儀式、圖像之互通), Honolulu, University of Hawai'i Press ; 2000, « Les Cuisines du Buddha et de Laozi » (佛陀和老子之廚), *Cahiers d'Extrême-Asie* 11, pp. 45-90 ; 2014, « Karma and the Bonds of Kinship in Medieval Daoism : Reconciling the Irreconcilable » (中世道教的業與親屬關係——調和不可調和), in Meir Shahar & John Kieschnick, eds., *India in the Chinese Imagination, Myth, Religion, and Thought*, Philadelphia : University of Pennsylvania Press, p. 171-181.

^⑤ Vincent Goossaert, 1997, *La création du taoïsme moderne : l'ordre Quanzhen* (近代道教的建立——全真道), Ph.D thesis, École Pratique des Hautes Études.

^⑥ Vincent Goossaert 與 Fang Ling, Pierre Marsone 合著, 1997, « L'inscription de l'association pour célébrer les bureaux de 1769 (Pékin, Dongyue miao, 1769) » (北京東岳廟 1769 年慶司會碑記), *Sanjiao wenxian* 1 : 47-60 ; Vincent Goossaert, 1997 « Les fêtes au temple du pic de l'Est de Pékin sous les Mongols : une source ancienne inédite » (蒙元時期北京東岳廟的廟會——一種新刊古代資料), *Sanjiao wenxian* 1 : 87-90 ; 1998, « Portrait épigraphique d'un culte. Les inscriptions des dynasties Jin-Yuan des temples du Pic de l'Est » (碑銘對一種信仰的描寫——金元時期東岳廟碑文), *Sanjiao wenxian* 2 : 35-82 ; 1999, « Le taoïsme ancien à Jiyuan (nord du Henan). Inscriptions et notes de terrain » (濟源 (河南北部) 古代道教：碑文和田野筆記), *Sanjiao wenxian* 3 : 181-203 ; 2005, « Liu Yuan, taoïste et sculpteur dans le Pékin mongol » (), *Sanjiao wenxian* 4 : 164-181.

^⑦ Vincent Goossaert, 2012, *Livres de morale révélés par les dieux* (神啟善書), Paris : Belles-Lettres ; 2013a, 《近代中國的天師授籙系統——對《天壇玉格》的初步研究》，載黎志添編：《十九世紀以來中國地方道教變

在高等研究所講授遼金元史的馬頌仁（Pierre MARSONE）教授，同時也是一位全真學專家。其博士論文也在施舟人先生的指導下完成，以《王重陽和全真教的建立——苦行道士與道教內丹》冠名出版^①。相對於其他全真研究，本書的主要貢獻在於對多種史料、仙傳、詩歌文學等一手資料的細緻解讀，以及對王重陽和其弟子生平的勾勒。此外，本書還詳細介紹了全真派的教義、教團組織和內丹思想。在全真文學研究領域，戴文琛近年也發表了《七蓮盛開於晚清——有關七真的聖傳小說》一文，檢視了通俗小說中全真七真的形象^②。

目前在德國波鴻魯爾大學宗教研究中心工作的郭艾思（Grégoire ESPESSET）是法國東亞文明研究中心的合作研究員。他師從賀碧來和勞格文，是《太平經》專家。他對此經所體現的漢代宇宙觀、三元論思維模式、救贖倫理思想、口述性文本及生殖與生命週期等問題分別著有專文探討^③。還對敦煌太平經目錄《太平部卷第二》和另兩部道藏太平部經典《太平經聖君秘旨》和《太平經鈔》的成書時間、作者和文本結構作了系統的梳理^④。

在八仙信仰方面，繼胡法心對宋代呂洞賓詩文的若干探索之後，法蘭西學院漢學研究中心洪怡沙（Isabelle ANG）副教授的博士論文《從起源到十四世紀初的呂洞賓崇拜——前現代中國一位神仙的特徵和轉變》對呂洞賓信仰作了更為全面的研究，通過大量呂仙信仰文獻，回溯出呂仙神化的發展軌跡。另一位女學者，國立研究中心榮修教授貝桂菊（Brigitte BAPTANDIER 或 BERTHIER），以用宗教人類學方法研究中國神話、道教和民間信仰著稱。她注重探索女性特質在中國的具體表現，代表作之一為對五代時期臨水夫人陳靖姑生平和成神傳說的研究——《臨水夫人——中國的女性崇拜》^⑤。此著將文獻學與人類學相結合，一方面釋讀了十七世紀晚期通俗小說《臨水平妖》，另一方面介紹了作者在台灣和閩東地區對該信仰實地調查的結果。

遷》第 438-456 頁，香港：三聯書店；2013b，王見川、高萬桑合編：《近代張天師史料彙編》，台北：揚揚文化。

^① Pierre Marsone, 2010, *Wang Chongyang et la fondation du Quanzhen : ascètes taoïstes et alchimie intérieure* (王重陽和全真教的建立——苦行道士與道教內丹), Paris : Institut des hautes études chinoises, Collège de France.

^② Vicente Durand-Dastès, 2013, « A late Qing Blossoming of the Seven Lotus: hagiographic novels about the Qizhen 七真 » (七蓮盛開於晚清——有關七真的聖傳小說), in Liu Xun & Vincent Goossaert, eds, *Quanzhen Daoism in Modern Chinese Society*, Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California-Berkeley, p. 78-112.

^③ Grégoire Espeset, 2002a, *Cosmologie et trifonctionnalité dans l'idéologie du Livre de la Grande paix (Taiping jing)* (《太平經》思想中的宇宙觀和三元論), Ph.D thesis, Université Paris Diderot; 2002b, « Criminalized Abnormality, Moral Etiology, and Redemptive Suffering in the Secondary Strata of the *Taiping jing* » (《太平經》第二類文體中有罪的異常、道德的病因以及用以救贖的受難), *Asia Major*, Third Series, 15, 2 : 1-50; 2002c, « Revelation between Orality and Writing in Early Imperial China: The Epistemology of the *Taiping jing* » (早期帝制中國時期在口傳和書寫之間的神啟——《太平經》的認識論), *Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities* 74 : 66-100; 2004, « À vau-l'eau, à rebours ou l'ambivalence de la logique triadique dans l'idéologie du *Taiping jing* » (順與逆：《太平經》意識形態中三元邏輯的自我矛盾), *Cahiers d'Extrême Asie* 14 : 61-95; 2016, « Prenatal Infancy Regained: Great Peace (*Taiping*) Views on Procreation and Life Cycles » (重獲產前嬰兒期——《太平經》對生殖和生命週期的看法), in A. Andreeva and D. Steavu, eds., *Transforming the Void: Embryological Discourse and Reproductive Imagery in East Asian Religions*, Leiden: Brill, p. 53-86.

^④ Grégoire Espeset, 2007, « Le manuscrit Stein 4226 *Taiping bu jian di er* dans l'histoire du taoïsme médiéval » (中古道教史中的斯坦因 4226 手稿《太平部卷第二》), in Jean-Pierre Drège & Olivier Venture, éd., *Études de Dunhuang et Turfan*, Geneva: Droz, p. 189-256; 2009, « Les "Directives secrètes du Saint Seigneur du Livre de la Grande paix" et la préservation de l'unité » (《太平經聖君秘旨》與守一), *T'oung Pao* 95, 1-3 : 1-50; 2013, « The Date, Authorship, and Literary Structure of the *Great Peace Scripture Digest* » (《太平經鈔》的成書時期、作者和文獻結構), *Journal of the American Oriental Society* 133, 2 : 321-351.

^⑤ Brigitte Bapandier, 1988, *La dame-du-Bord-de-l'Eau* (臨水夫人), Nanterre : Société d'Ethnologie ; 2008, *The Lady of Linshui. A Chinese female cult* (臨水夫人——中國的女性崇拜), Stanford : Stanford University Press.

此外，在戴密微之後，法國學者對早期道家思想特別是莊子的討論也還在繼續。瑞士日內瓦大學教授畢來德、國立科研中心教授樂唯（Jean LÉVI）和雷米、馬修（Rémi MATHIEU）以及里昂高等師範學院教授葛浩南（Romain GRAZIANI）等學者，出版了一系列《老子》、《莊子》、《列子》、《淮南子》、《抱樸子》、《文子》的法語譯註和哲學闡釋。尤其是畢來德先生的《莊子講課》，樂唯先生的《莊子的著作》和葛浩南先生的《早期道教中的身體》，形成了法國莊子學的基礎^①。

最後要提的一點是，目前有多個研究所的團體研究計劃同時涉及佛道和其他大眾信仰文學。其一，東亞文明研究中心中國組從 2010 年起開始編寫《早期中古中國人物和團體辭典》（暫名）。此計劃由去年過世的中古文學大家馬如丹（François MARTIN, 1948-2015）發起，二十多位中古漢學家和博士生參考大量傳記文學聯手撰寫，預計於明年出版發行。本辭典不僅收入數量可觀的漢末至隋代人物（群）詞條（約五百條），包括眾多佛道二教的歷史人物，而且不時融匯東西，將同時期的羅馬帝國引入視野加以對比^②。其二，2003 年由施舟人提出的“北京寺廟的碑刻與口傳記憶”計劃，目前由高等研究實踐學院呂敏（Marianne BUJARD）教授主持。現已出版兩輯三卷《北京內城寺廟碑刻志》，收錄了清代《京城全圖》中北京內城一至三排範圍內的寺廟碑刻和寺廟志數百件，預計還將出版七卷^③。此套叢書是研究近現代北京宗教社會不可多得的珍貴資料。其三，法國遠東學院教授華瀾（Alain ARRAULT）

^① François Billeter, 2002, *Leçons sur Tchouang-tseu* (莊子講課), Paris : Allia ; 2004, *Études sur Tchouang-tseu* (莊子研究), Paris : Allia ; 2010, *Notes sur Tchouang-tseu et la philosophie* (莊子與哲學筆記), Paris : Allia. Jean Lévi, 2003, *Propos intempestifs sur le Tchouang-tseu* (對《莊子》不合時宜的言論), Paris : Allia ; 2004, « Un faisant, des courges et quelques monstres : brèves excursion dans les fables du Tchouang-tseu » (雉雞、筍瓜和禽獸——《莊子》寓言散步), in *Institut belge des hautes études chinoises, 1929-2004*, Bruxelles : Institut belge des hautes études chinoises, p. 24-41 ; 2006a, *Tchouang Tseu, Maître du Tao* (莊子：道家師祖), Paris : Pygmalion ; 2006b, *Les Œuvres de Maître Tchouang* (莊子的著作), Paris : Editions de l'Encyclopédie des Nuisances ; 2007, « Des résonances mythiques du Zhuangzi et de leur fonction » (《莊子》的神秘主義共鳴及其功能), in Charles Le Blanc & Rémi Mathieu, éd., *Approches critiques de la mythologie chinoise*, Montréal : Presses Universitaires de Montréal, p. 309-352 ; 2009, *Le Lao Tseu suivi des Quatre Canons de l'Empereur Jaune* (《老子》, 附《黃帝四經》), Paris : Albin Michel ; 2010a, *Le petit monde de Tchouang-Tseu* (《莊子》的小天地), Arles : Philippe Picquier ; 2010b, « Zhuangzi et l'enfer du politique » (莊子與政治地獄), *Études chinoises* XXIX : 39-68 ; 2012, *Écrits de maître Wen : livre de la pénétration du mystère* (《文子》——通玄之書), Paris : Les Belles Lettres. Romain Graziani, 2004, « Combats d'animaux. Réflexions sur le bestiaire du Zhuangzi » (動物搏鬥：對《莊子》中動物文學的思考), *Extrême* □ *Orient Extrême* □ *Occident* 26 : 55-87 ; 2005a, « Un monstre, deux morts et mille métamorphoses. Une brève fiction philosophique du Tchouang-tseu pour en finir avec la mort » (一隻禽獸、兩個死者和上千種變幻：《莊子》中一則解決生死問題的哲學小故事), *l'Infini* 90 ; 2005b, « When Princes awake in Kitchens : Zhuangzi's rewriting of a Culinary Myth » (當君王們在廚房中覺醒——莊子對烹飪神話的改寫), in *Of Tripod and Palate. Food, Religion and Politics in China*, ed. Roel Sterckx, MacMillan □ New York : Palgrave, p. ; 2006, *Fictions philosophiques du Tchouang-tseu* (《莊子》中的哲學虛構), Paris : Gallimard ; 2011, *Les corps dans le taoïsme ancien* (早期道教中的身體), Paris : Belles □ Lettres ; 2014, « Of words and Swords : Therapeutic Imagination in Action. A study of Chapter 30 of the Zhuangzi, 'Shuo jian' » (關於言語和劍——行動中的治療想象：《莊子》第三十章“說劍”研究), *Philosophy East and West* 64, 2 : 375 □ 403. Rémi Mathieu, 2002, « Connaissance du dao. Approche de l'épistémologie du Huainan zi » (「道」的知識：《淮南子》的認識論研究), *Asiatische Studien - Études asiatiques* LVI-1 : 49-92 ; 與 Charles Le Blanc 合編, 2003, *Philosophes taoïstes t. II, Huainan zi (Liu An)* (道教哲學家：第二卷 淮南子(劉安)), Paris : Gallimard ; 2005, « La première version connue du Daode jing de Lao zi (~IVe s.). Une origine du "taoïsme" » (最早的老子《道德經》：“道教”起源一種), *l'Infini* : 5-24 ; 2008, *Lao tseu. Le Daode jing, « Classique de la voie et de son efficience », Nouvelles traductions basées sur les plus récentes découvertes archéologiques (trois versions complètes : Wang Bi, Mawangdui, Guodian)* (老子《道德經》：以近期考古發現(三種底本：王弼、馬王堆、郭店)為基礎的新譯本), Paris : Entrelacs ; 2012, *Lie tseu. L'Authentique Classique de la Parfaite Vacuité* (列子——沖虛真經), Paris : Entrelacs.

^② 見此研究計劃網頁：<http://www.crcao.fr/spip.php?article635>

^③ 董曉平 & 呂敏編：《北京內城寺廟碑刻志》，北京：國家圖書館 2011 年版；呂敏編：《北京內城寺廟碑刻志 第三卷》，北京：國家圖書館 2013 年版。

和范華（Patrice FAVA）自 2002 年起牽頭“道教和地方社會”計劃，收集整理了湖南中部地區十七至二十世紀近三千尊雕刻神像及神像臟箱中所藏的開光文書“意旨”。除了范華的著作《入天門：湖南道教雕像 中國藝術和人類學》，他藏品中的神像和“意旨”可以在線上數據庫查詢^①。

結 語

以上是法國兩個世紀以來中國宗教文學研究的大致情況。從中我們可以看到，無論是前代學者的法寶義林、敦煌寫本、道藏等計劃，還是今天的漢文法譯書庫、北京寺廟碑刻志、湖南雕刻神像等計劃，法國學界始終注重對一手文獻的收集和利用。在長期與世界各國特別是東亞學術機構的合作中，法國學者以極其嚴謹的文獻學語言學方法，不斷向東西學界和大眾譯介中國宗教文本，並以此為其他研究的基石。此外，由於不少學者同時接受佛教學道教學兩種專業訓練，他們往往能夠打穿學科壁壘，採用比較的視野進行研究。其中，佛道互動問題從二十世紀初起就是法國中國宗教研究的重點課題，如對佛道辯論文本的研究，又如佛道文獻中有關義理、儀式、教團等多方面內容的對比。最後，法國學者也十分注重多種人文學科方法的綜合運用。法國遠東學院的建立使得前往亞洲進行實地考察成為法國漢學的傳統之一。因此，法國學者的宗教文學研究往往伴有諸如藝術、建築、人類學田野調查等多種資料訊息。這些對宗教信仰的多方位考察，揭示了文本與圖像、書寫與口傳、理論與實踐間的張力，將中國人宗教經驗的多種維度一一展現出來。

^① Patrice Fava, 2014, *Aux Portes du ciel. La statuaire taoïste du Hunan. Art et anthropologie de la Chine* (入天門：湖南道教雕像 中國藝術和人類學), Paris: Les Belles lettres. 數據庫見：http://www.efeo.fr/statuettes_hunan/caracteristiques.php